

ARIANE POLTRONIERI CARNEIRO DE SOUSA

**ADOÇÃO E SENEXÃO DE IDOSOS: FUTUROS INSTITUTOS DO DIREITO DE
FAMÍLIA?**

FACULDADE DE DIREITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SÃO BERNARDO DO CAMPO
2022

ARIANE POLTRONIERI CARNEIRO DE SOUSA

ADOÇÃO E SENEXÃO DE IDOSOS: FUTUROS INSTITUTOS DO DIREITO DE FAMÍLIA?

Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) apresentado à banca Examinadora da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, como exigência parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito sob orientação da Professora-Orientadora Débora Vanessa Cáus Brandão.

SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP
FEVEREIRO, 2022

BANCA EXAMINADORA

Prof. Pós-Dra. Débora Vanessa Cáus Brandão

Prof. Dr. Sérgio Iglesias Nunes de Souza

Prof. Dr.

AGRADECIMENTOS

Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus, que iluminou o meu caminho e me mostrou o curso de Direito como carreira, bem como despertou em mim o amor pelo Direito de Família.

Também agradeço à minha mãe maravilhosa, Edilene, minha melhor amiga, companheira de todos os momentos e minha inspiração.

Ao meu Pai, Elio, que sempre estimulou e incentivou a minha educação, não poupando esforços.

À Vovó Iza, que não se esquece de mim em suas orações e sempre se emociona com as minhas conquistas.

Igualmente, à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e a todos os meus professores, em especial, à minha orientadora, Débora Brandão, que muito me ensinaram durante esses cinco anos de faculdade, maiormente, o amor pela profissão.

E, por último, mas não menos importante, agradeço às minhas amigas, Gabrielle, Marley, Rebeca e Thais, que tornaram o dia a dia universitário leve, divertido e especial.

A todos, muito obrigada!

“Adoção é apenas outra maneira de soletrar: família!” Lili Sallas

RESUMO

Com a aprovação dos projetos de lei nº 956/2019, 5475/2019, 5532/2019 e 105/2020, a Adoção e a Senexão de idosos podem ser incluídos no ordenamento jurídico brasileiro. O objetivo desta monografia é entender não apenas se os dois institutos são viáveis, mas também quais são suas principais características e consequências no âmbito do Direito de Família, perpassando pelas causas que incitaram suas criações. Para a compreensão global do tema, foi realizada uma análise dos referidos projetos de lei e do acórdão já proferido sobre o assunto, bem como a observação de pesquisas estatísticas mais recentes acerca da população de idosos no país, sempre realizando o estudo da legislação vigente e abarcando alguns conceitos jurídicos de maior relevância já tratados pela doutrina, como é o caso dos conceitos de adoção, família substituta, socioafetividade e do princípio da afetividade. A finalidade desta monografia é básica, com o objetivo de descrever esses dois possíveis novos institutos do Direito de Família, com abordagem quali-quantitativa, utilizando o método hipotético-dedutivo, através do procedimento bibliográfico.

Palavras-chave: adoção; senexão; família substituta; socioafetividade; afetividade.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	07
2. O IDOSO	08
2.1 Princípios da Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas	09
2.2 Princípios, deveres e direitos na Constituição Federal	10
2.3 Direitos no Código Civil	11
2.4 Direitos no Estatuto do Idoso	12
3. PANORAMA ATUAL DOS IDOSOS	14
3.1 O envelhecimento populacional	14
3.2 As violências praticadas contra os idosos	16
3.3 A “Institucionalização” dos “Idosos Órfãos”	18
4. ADOÇÃO DE IDOSOS	21
4.1 Conceitos de Adoção e de Família Substituta	21
4.2 O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo	25
4.3 Análise dos Projetos de Lei nº 956/2019, 5475/2019 e 5532/2019	27
5. SENEXÃO	32
5.1 Análise do Projeto de Lei de nº 105/2020	33
5.2 Comparação entre Senexão e Adoção de idosos	36
6. OS IMPACTOS DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI	38
6.1 A superação da regra “ <i>adoptio naturam imitatur</i> ”	39
6.2 Socioafetividade para além da Filiação	41
7. CONCLUSÃO	43
BIBLIOGRAFIA	45
ANEXOS	52
ANEXO A	52
ANEXO B	52

1. INTRODUÇÃO

Os projetos de lei nº 956/2019, 5475/2019, 5532/2019 e 105/2020, ainda não aprovados, propõem a introdução de dois novos institutos no ordenamento jurídico brasileiro: a Adoção e a Senexão de idosos.

O assunto, até o momento pouco conhecido pelas pessoas em geral, traz consigo a promessa de ajudar os idosos em estado de vulnerabilidade no país.

Levando em consideração que, cada vez mais a população idosa aumenta no Brasil e no mundo, tornando-se um dos temas de grande relevância social, esta monografia busca averiguar se ambos os institutos são legalmente viáveis e harmônicos com o arcabouço jurídico vigente e se, de fato, podem transformar-se em futuros institutos do Direito de Família.

Para isso, esta monografia separou o tema em cinco capítulos.

O primeiro, visa analisar os principais instrumentos que tutelam os idosos atualmente, abrangendo seus direitos mais importantes.

O segundo, busca entender o contexto social em que essas pessoas idosas estão inseridas, ou seja, apreender, exatamente, qual o panorama de vida desses indivíduos e quais são seus maiores problemas.

A par dessa situação, o terceiro capítulo apresenta a Adoção de idosos e, inevitavelmente, para a compreensão mais aprofundada do tema, expõe os conceitos jurídicos de adoção e de família substituta e descreve o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo sobre um dos casos mais emblemáticos e de grande repercussão na mídia.

O quarto capítulo, por sua vez, se atenta a explicar a Senexão, seu conceito e sua aplicabilidade e também lança à mostra as diferenças e as semelhanças dos quatro projetos de lei.

Ao final, o quinto capítulo se preocupa com os impactos jurídicos que os referidos projetos de lei irão ocasionar no Direito de Família, se aprovados e instituídos no país.

Assim, a finalidade desta monografia é básica, com o objetivo de descrever os dois possíveis novos institutos do Direito de Família, com abordagem quali-quantitativa, utilizando o método hipotético-dedutivo, através do procedimento bibliográfico.

2. O IDOSO

Idoso é todo indivíduo com 60 anos ou mais, de acordo com o artigo 2º da Política Nacional do Idoso (Lei Federal 8.842 de 1994) e, com o artigo 1º do Estatuto do Idoso (Lei 10.741 de 2003).

Igualmente para a Organização Mundial da Saúde (OMS) que, inclusive, junto com a Organização das Nações Unidas (ONU), classificou o envelhecimento em quatro estágios¹: Meia-idade de 45 a 59 anos; Idoso(a) de 60 a 74 anos; Anciã (o) de 75 a 90 anos e Velhice extrema de 90 anos em diante.

Contudo, diante do aumento da expectativa de vida no Brasil, conforme as pesquisas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)², já tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei para considerar idosos aqueles que possuem 65 anos de idade³.

Mas qual o impacto jurídico a partir da definição de pessoa idosa?

A escolha da idade é proveniente de “convenções sociais”, que acabam por garantir a determinado grupo de pessoas direitos e políticas especiais, segundo pontua Daniel Groisman, professor-pesquisador da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV/Fiocruz) e também coordenador do curso de qualificação profissional no Cuidado à Pessoa Idosa⁴.

Isso pode ser verificado, por exemplo, na Lei 13.466 de 2017⁵, que estabelece aos maiores de oitenta anos, prioridade especial, até mesmo sobre os demais idosos com menor idade. Ou então, no §2º do artigo 230 da Constituição Federal, que garante aos maiores de 65 anos acesso gratuito aos transportes coletivos urbanos.

A idade é, portanto, o termo inicial para usufruir de benefícios especiais instituídos por lei.

¹ FARIAS, Enleide; PEREIRA, Marcelha; KEYSE, Naryelle. O mundo grisalho. **UFRN**, 2019. Disponível em: <<https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/29887/o-mundo-grisalho>>. Acesso em 12 de out. 2021.

² EM 2019, a expectativa de vida era de 76,6 anos. **Agência IBGE**, 2020. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos>>. Acesso em: 09 de out. 2021.

³ HAJE, Lara. Projeto muda de 60 para 65 anos idade para pessoa ser considerada idosa. **Câmara dos Deputados**, 2020. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/624432-projeto-muda-de-60-para-65-anos-idade-para-pessoa-ser-considerada-idosa/https://www.camara.leg.br/noticias/624432-projeto-muda-de-60-para-65-anos-idade-para-pessoa-ser-considerada-idosa/>>. Acesso em 09 de out. 2021.

⁴ MACHADO, Katia. Quem é a pessoa idosa? **EPSJV/Fiocruz**, 2019. Disponível em: <<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/quem-e-a-pessoa-idosa>>. Acesso em: 09 de out. 2021.

⁵ BRASIL. Lei nº 13.466, de 12 de julho de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13466.htm>. Acesso em 09 de out. 2021.

Da mesma maneira, Walter Ceneviva, advogado, professor de direito na PUC/SP e jurista, coloca que o “direito reconhece o envelhecimento, ora como merecedor de amparo físico ou moral, ora para lhe atribuir certos privilégios ou vantagens”⁶.

Assim, é essencial, agora, entender melhor sobre os princípios, os deveres e os principais direitos voltados à essa parcela da população com 60 anos ou mais.

2.1 Princípios da Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas⁷

A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), realizada em 16 de dezembro de 1991, adotou, pela resolução 46/91, alguns princípios gerais ao idoso, a fim de orientar instituições a protegê-lo, como é o caso do Ministério Público.

Dentre os princípios adotados está a independência, que engloba o acesso às condições básicas para viver, tais como alimentação, água, vestuário, moradia, saúde, apoio familiar e comunitário, educação e trabalho, com a possibilidade do idoso de determinar o momento da saída do mercado de trabalho, bem como escolher onde viver, ficando em sua casa pelo tempo que for viável.

Também há o princípio da participação, referente ao direito do idoso de estar integrado à sociedade, participar de movimentos e associações de idosos, prestar serviços à comunidade e formular políticas de bem-estar a si, transmitindo seus conhecimentos e habilidades aos mais jovens.

O princípio da assistência, por sua vez, é relativo ao direito a se beneficiar da proteção da família e da comunidade, com acesso também à assistência médica, institucional, social e jurídica, sempre com direito de tomar decisões.

Além desses, há a autorrealização, ligado à oportunidade de desenvolver suas potencialidades, com acesso aos recursos educacionais, culturais, espirituais e de lazer da sociedade.

E, por último, a dignidade, a qual é a garantia de uma vida digna e segura, sem sofrer maus-tratos físicos ou mentais, sendo tratado com justiça, independentemente da idade, sexo, raça, etnia, deficiências, condições econômicas ou outros fatores.

⁶ CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei**. São Paulo: Sesc SP, 2004, p.19. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/34b3bf5f-02ce-4c43-85e7-2dc83ba8a467.pdf>. Acesso em 10 out, 2021.

⁷ PRINCÍPIOS das Nações Unidas para as pessoas idosas. **Ministério Público de Portugal**. Disponível em: <<http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/princ-pessoasidosas.pdf>>. Acesso em: 09 de out. 2021.

2.2 Princípios, direitos e deveres na Constituição Federal⁸

A Constituição Federal de 1988 resguarda aos idosos alguns direitos específicos, dentre eles, a gratuidade dos transportes coletivos urbanos (artigo 230, §2º), a realização dos programas de amparo, executados preferencialmente em seus lares (artigo 230, §1º) e, a assistência social, com garantia do recebimento de um salário mínimo por mês, quando comprovado não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (artigo 203, inciso V).

Além de direitos, a Constituição Cidadã também estabelece deveres à sociedade, à família e ao Estado quanto à proteção dos idosos.

No artigo 230, *caput*, está estabelecido que:

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Pérola Melissa V. Braga complementa: “quando se trata do idoso, o direito à vida engloba não apenas longevidade, mas ao envelhecimento com dignidade, respeito, proteção e inserção social”⁹.

No mais, percebe-se que esse artigo dispõe sobre a assistência social, independentemente se o idoso contribui ou não à seguridade social, o que está em consonância com o princípio da Assistência, estabelecido pela Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas, já descrito na pág. 09.

Do mesmo modo, também é possível identificar nesse artigo o princípio da Dignidade da Pessoa Humana (mencionado na pág.09), considerado o princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro, nada mais é, neste caso, que o “direito à velhice”, segundo o entendimento do professor André Ramos Tavares¹⁰.

Para Walter Ceneviva:

Defender a dignidade define, embora de modo amplo, a essência jurídica do direito do idoso: em plena saúde ou doente, capacitado ou incapacitado, de ser-lhe assegurada vida digna, com todos os contornos próprios dela.

⁸ BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 19 de jan. de 2022.

⁹ CIELO, Patrícia Fortes Lopes Donzele; VAZ, Elizabete Ribeiro de Carvalho. **A legislação brasileira e o idoso**. Revista CEPPG, Nº 21, 2009, p.02. Disponível em: <http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/d69c5c83201f5bfe256b30a1bd46cec4.pdf>. Acesso em: 11 de out. 2021.

¹⁰ ARGOLLO, Diêgo Edington; FURTADO, Natália Maria Reis Oliveira. **Os direitos dos idosos no Brasil: uma investigação dos planos fático e legislativo**. Âmbito Jurídico, 2013. Disponível em: <<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-112/os-direitos-dos-idosos-no-brasil-uma-investigacao-dos-planos-fatico-e-legislativo/>>. Acesso em: 11 de out. 2021.

Acrescida do bem-estar, como indicativo dos bens materiais, sobretudo, alimentação, moradia e saúde. São os meios conducentes à garantia de vida digna¹¹.

Por fim, o último princípio mencionado é o da Solidariedade entre a família, a sociedade e o Estado (este princípio também é afirmado pelo Estatuto do Idoso), que tem a finalidade de proteger os direitos dos idosos em conjunto, unindo forças e atuando de forma articulada para garantir maior efetividade dos dispositivos legais.

O art. 229, por sua vez, determina uma reciprocidade entre ascendentes e descendentes, garantindo o dever, não só dos pais de assistir, criar e educar os filhos menores, mas também dos filhos maiores de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.

Para a Procuradora de Justiça Rosana Beraldi Bevervanço, coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência, a Constituição de 1988 foi essencial para defender os direitos da pessoa idosa, principalmente para a atuação do Ministério Público:

A CF-88 fez a pavimentação, por assim dizer, a estrutura básica dessa construção que hoje possibilita ao MP, pela via das ações civis públicas e das medidas de proteção, atuar nessas duas áreas, defendendo os interesses dessas pessoas em questões fundamentais, como saúde, educação, trabalho, acessibilidade, lazer, cultura. Na área do idoso, avançou na questão da plena integração familiar¹².

O Código Civil também estabelece alguns direitos aos idosos, conforme será demonstrado no subtópico a seguir.

2.3 Direitos no Código Civil¹³

No Código Civil, há previsão do direito a alimentos a partir da relação entre pais e filhos, nos artigos 1.696 e 1.697.

¹¹ CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei**. São Paulo: Sesc SP, 2004, p.19. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/34b3bf5f-02ce-4c43-85e7-2dc83ba8a467.pdf>. Acesso em 10 out, 2021.

¹² 30 anos da Constituição Federal e o Ministério Público. **MPPR, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça dos Direitos do Idoso**, 2021. Disponível em: <<https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3236>>. Acesso em 11 out, 2021.

¹³ BRASIL. Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm>. Acesso em 19 de janeiro de 2022.

Art. 1.696. O direito à prestação alimentar é recíproco entre pais e filhos, independente da idade daqueles, extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta dos outros.

A falta, citada no artigo acima, refere-se não apenas quando não há alguém na linha obrigacional, mas quando os que nela se encontram não disponham de meios suficientes para a satisfação dos alimentos devidos¹⁴.

Nessa toada, o art. 1.697, estipula que a obrigação alimentar incidirá sobre os descendentes do alimentante, na falta de ascendentes, sejam eles próximos ou distantes, excluindo-se, assim, os idosos da obrigação¹⁵:

Art. 1.697. Na falta dos ascendentes cabe a obrigação aos descendentes, guardada a ordem de sucessão e, faltando estes, aos irmãos, assim germanos como unilaterais.

2.4 Direitos no Estatuto do Idoso¹⁶

Como a gama de direitos estabelecidos pelo Estatuto do Idoso (EI - Lei n° 10.741/03) é grande, este trabalho se propõe a analisar apenas os direitos que, de alguma maneira, se relacionam com o tema principal: adoção e senexão de idosos.

Dessa forma, logo no início, o artigo 3° do Estatuto Especial estabelece a obrigação solidária da sociedade, da família, da comunidade e do Poder Público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) de efetivar os direitos dos idosos, com absoluta prioridade.

Os direitos elencados pelo artigo são: direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.

Essa “absoluta prioridade” determinada pelo Estatuto não está disposta no texto constitucional, o que gera discussão. Para Walter Ceneviva, é inconstitucional o termo “absoluta” utilizado pelo Estatuto, uma vez que o artigo 230 da CF/88 não o emprega¹⁷.

A garantia à prioridade, por seu turno, compreende a convivência do idoso com sua própria família em detrimento do atendimento asilar, excepcionando os casos em que há carência de condições de manutenção da própria sobrevivência (artigo 3°, §1°, inciso V).

¹⁴ CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei**. São Paulo: Sesc SP, 2004, p. 22. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/34b3bf5f-02ce-4c43-85e7-2dc83ba8a467.pdf>. Acesso em 10 out, 2021.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ BRASIL. Lei n°10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 09 de out. 2021.

¹⁷ CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei.**, op. cit. p.17.

Tal entendimento também é verificado no artigo 37, §1º, que preceitua ao idoso o direito à moradia digna, tanto no seio da família natural quanto da família substituta, podendo, se desejar, estar desacompanhado dos seus familiares e, apenas residualmente, quando estas hipóteses forem inviáveis, então será admitida a moradia em instituições privadas ou públicas¹⁸.

Ademais, no artigo 10º, *caput*, há a reafirmação de que os agentes devem assegurar os direitos dos idosos, vale dizer, a sociedade e o Estado e, no §3º desse mesmo artigo, há a determinação para todos de zelar pela dignidade do idoso. Contudo, para Walter Ceneviva:

esse dever é, especialmente, dos filhos, à vista da norma constitucional e nos termos da lei civil, no alusivo aos alimentos (art. 11), cuja imposição é solidária entre os prestadores (art.12), para processamentos nos termos da Lei n.5.478/68, com suas alterações¹⁹.

É interessante ressaltar também que o Estatuto do Idoso, assim como o Código Civil, trata dos alimentos devidos aos idosos (artigos 11, 12, 13 e 14).

Ocorre que, quando o credor de alimentos é idoso, a obrigação alimentar será solidária, podendo ele pleitear contra qualquer devedor da pensão de forma integral. Esse dispositivo tem o intuito de proteger o vulnerável, ou seja, o idoso²⁰.

No mais, a Lei prevê que “as transações relativas a alimentos poderão ser celebradas perante o Promotor de Justiça ou Defensor Público, que as referendará, e passarão a ter efeito de título executivo extrajudicial nos termos da lei processual civil” (artigo 13). E, caso “o idoso ou seus familiares não possuam condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da assistência social” (artigo 14).

Por fim, artigo 4º do Estatuto estabelece que “nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”. A explicação mais aprofundada sobre as violências praticadas contra os idosos será apresentada em subtópico à parte, com mesmo nome, no próximo capítulo.

Assim, após verificar as questões teóricas no âmbito jurídico sobre o idoso, o próximo capítulo cuidará das questões pragmáticas, a fim de garantir o entendimento global da situação dos idosos no país e, então, verificar a aplicabilidade dos projetos de lei sobre adoção e senexão de idosos.

¹⁸ CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020, p.12.

¹⁹ Ibid., p.18.

²⁰ TARTUCE, Flávio. **Direito civil: direito de família**, v. 5. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.820/821.

3. PANORAMA ATUAL DOS IDOSOS

Embora os avanços legislativos tenham sido consideráveis, principalmente no que se diz respeito aos direitos dos idosos, as leis não são por si só suficientes para transformar a realidade destas pessoas, pois há uma distância grande entre os direitos e a sua aplicação na prática, vez que dependem da mobilização social e das políticas públicas²¹.

Logo, este é o maior desafio: dar cumprimento aos preceitos constitucionais e legais pelos governantes em todas as esferas²². Mas para planejar e implementar políticas públicas eficientes, que garantem uma vida digna, é necessário possuir uma visão ampla da real situação dos idosos no país, compreender as especificidades por trás desta população e seus maiores desafios.

3.1 O envelhecimento populacional

Em conformidade com as pesquisas do IBGE sobre o assunto, o número de idosos aumentou muito nos últimos anos e tende a triplicar até 2060, chegando a totalizar um quarto da população brasileira²³.

Até lá, o número de idosos também irá superar, pela primeira vez, o número de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos²⁴.

É o que o especialista na área, José Eustáquio Diniz Alves, chama de “tsunami grisalho” em seu artigo sobre envelhecimento²⁵.

²¹ BRONZATTI, Carla Cargnelutti; LOUZADA, Marcelle Cardoso. **O direito à convivência familiar e comunitária do idoso: como fica o idoso abandonado?** Anais da Semana Acadêmica, Fadisma Entrementes, 2015, p.05. Disponível em: <<http://sites.fadismaweb.com.br/entrementes/anais/o-direito-a-convivencia-familiar-e-comunitaria-do-idoso-como-fica-o-idoso-abandonado/>>. Acesso em: 13 de out. 2021.

²² 30 anos da Constituição Federal e o Ministério Público. **MPPR, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça dos Direitos do Idoso**, 2021. Disponível em: <<https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3236>>. Acesso em 11 out, 2021.

²³ PROJEÇÃO da população 2018: número de habitantes do país deve parar de crescer em 2047. **IBGE**, 2018. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047>>. Acesso em 12 de out. 2021.

²⁴ MELLIS, Fernando. Número de idosos no Brasil deve dobrar até 2042, diz IBGE. **R7**, 2018. Disponível em: <<https://noticias.r7.com/brasil/numero-de-idosos-no-brasil-deve-dobrar-ate-2042-diz-ibge-25072018>>. Acesso em: 22 de out. 2021.

²⁵ TSUNAMI grisalho: o envelhecimento populacional no Brasil. **Instituto Humanitas Unisinos**, 2019. Disponível em: <<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/585825-o-envelhecimento-populacional-no-brasil>>. Acesso em: 12 de out. de 2021.

Esse aumento da população idosa pode ser explicado a partir da queda da taxa de fecundidade no país e da crescente expectativa de vida do brasileiro, fruto das melhorias nas condições de saúde e do avanço na medicina.

Assim, com o passar dos anos, ocorrerá a diminuição da base da pirâmide etária, a ponto de descaracterizá-la.

Figura 01 - Pirâmide Etária

Fonte: IBGE²⁶

Vale ressaltar que essa previsão não é apenas para o Brasil, mas sim para o mundo todo.

Espera-se que, globalmente, o número de pessoas com 80 anos ou mais triplique até 2050 passando de 137 milhões (número de 2017), para 425 milhões em 2050²⁷.

Para as Nações Unidas:

o envelhecimento populacional está prestes a tornar-se numa das transformações sociais mais significativas do século XXI, com implicações transversais a todos os setores da sociedade – no mercado laboral e financeiro; na procura de bens e serviços como a habitação, nos transportes e na proteção social; e nas estruturas familiares e laços intergeracionais²⁸.

Mas os impactos desse envelhecimento já estão sendo sentidos.

As demandas geradas pelo envelhecimento populacional não estão sendo acompanhadas por políticas públicas efetivas, o que está causando inúmeros prejuízos a esta crescente parcela da população, conforme destaca Walter Ceneviva:

²⁶ FARIAS, Enleide; PEREIRA, Marcelha; KEYSE, Naryelle. O mundo grisalho. **UFRN**, 2019. Disponível em: <<https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/29887/o-mundo-grisalho>>. Acesso em 12 de out. 2021.

²⁷ ENVELHECIMENTO. **Nações Unidas, Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental**. Disponível em: <<https://unric.org/pt/envelhecimento/>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

²⁸ Ibid.

Os que chegam à idade avançada têm problemas no seu grupo social, no mercado de trabalho, na saúde, no tratamento devido a eles por seus descendentes, e parentes em geral. Isso sem falar na encruzilhada atual em que o idoso flutua instável entre a medicina que prolonga sua existência e a sociedade ou o Poder Público que não lhe preservam a plena dignidade de vida nas últimas etapas desta²⁹.

Compete, agora, analisar o cenário vivido pelos idosos no Brasil.

3.2 As violências praticadas contra os idosos

Conforme exposto no subtópico “Direitos no Estatuto do Idoso”, o artigo 4º deste Estatuto prevê a proibição da prática de qualquer tipo de violência contra os idosos.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, “a violência contra a pessoa idosa consiste em ações ou omissões cometidas uma vez ou muitas vezes, prejudicando a integridade física e emocional da pessoa idosa, impedindo o desempenho de seu papel social”³⁰.

Os idosos, por seu turno, são considerados bastante vulneráveis à sofrer violência, principalmente em razão da dependência das relações familiares, da perda de autonomia e do etarismo (preconceito por idade)³¹.

As denúncias de violações contra pessoas idosas representaram 30% do total de denúncias recebidas pelo Disque 100 em 2019, o que colocou os idosos na segunda colocação entre os grupos mais vulneráveis, atrás apenas de crianças e adolescentes, que representaram 55% do total³².

É importante ressaltar também que, muitas das vezes, o idoso tem dificuldade de citar o agressor, posto que, na maioria dos casos, o opressor é o próprio filho ou membro da família, conforme informações da Secretaria Municipal da Saúde da Prefeitura de São Paulo³³

²⁹ CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei**. São Paulo: Sesc SP, 2004, p.15. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/34b3bf5f-02ce-4c43-85e7-2dc83ba8a467.pdf>. Acesso em 10 out, 2021.

³⁰ VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. **Secretaria da Saúde, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2021**. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=258324>. Acesso em: 12 de out. 2021.

³¹ Quando o discriminador trata o idoso de modo depreciativo, desigual, pelo fato de sua idade.

³² VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? Brasília, DF: **Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**, 2020, p. 12. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/cartilhacombateviolenciapessoaidosa.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

³³ VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. **Secretaria da Saúde, Prefeitura da Cidade de São Paulo, 2021**., op. cit.

Na pandemia, inclusive, houve um aumento no número de denúncias de violências praticadas contra a população idosa³⁴.

Essas violências podem ser visíveis ou invisíveis e, no total, são oito³⁵:

A violência física, caracterizada não só pelas agressões que promovem lesões ou traumas, mas também por beliscões, empurrões e tapas, que muitas vezes não evoluem com sinais aparentes³⁶.

A violência psicológica é identificada através das agressões verbais, as quais promovem a humilhação e o sofrimento emocional dos idosos. Aqui, também estão contempladas as ofensas, os insultos, as ameaças e os gestos que afetam a autoimagem, a identidade e a autoestima do ofendido³⁷.

Já a violência institucional é praticada em ambiente institucional privado ou público, quando, por exemplo, um funcionário da instituição deixa de atender o idoso³⁸.

A violência sexual “refere-se ao ato sexual utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam a obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas, através de coação com violência física ou ameaças”³⁹.

Contudo, o idoso também pode sofrer violência no âmbito de seus recursos financeiros, é a conhecida violência patrimonial, configurada por qualquer prática ilícita que compromete o patrimônio do idoso, por exemplo, forçar um idoso a assinar um documento sem dar explicações; alterar seu testamento; fazer uma procuração ou ultrapassar os poderes de mandato etc⁴⁰.

O abuso financeiro, é parecido, mas é definido pela “exploração imprópria ou ilegal ou uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros”⁴¹.

Há também a violência mais comum: a negligência, que é a recusa ou a omissão de cuidados, sendo praticado tanto no seio familiar quanto nas instituições de acolhimento de pessoas idosas⁴².

³⁴ WERTZ, Thaiz. Pandemia acentua violência contra o idoso e especialistas dão orientações. **G1**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml>>. Acesso em: 15 de out. 2021.

³⁵ VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? Brasília, DF: **Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**, 2020, p. 16. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/cartilhacombateviolenciapessoaidosa.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

³⁶ Ibid., p.18.

³⁷ Ibid., p.20.

³⁸ Ibid., p.22.

³⁹ Ibid., p.28.

⁴⁰ Ibid., p.26.

⁴¹ Ibid., p.24.

⁴² Ibid., p.22.

Esta violência se assemelha ao abandono, “violência que se manifesta pela ausência de amparo ou assistência pelos responsáveis em cumprir seus deveres de prestar cuidado a uma pessoa idosa”⁴³.

Por fim, há a discriminação, que “ofende o princípio da igualdade, pois o discriminador trata o idoso de modo depreciativo, pelo fato de sua idade”⁴⁴.

A tabela a seguir, demonstra o percentual de cada tipo de violência praticada contra o idoso no Brasil, evidenciando as mais comuns.

Tabela 01 - Dados do Disque 100

Dados do Disque 100 - Tipo de Violência de Idoso									
ANO	NEGLIGÊNCIA	VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA	ABUSO FINANCEIRO E ECONÔMICO/ VIOLÊNCIA PATRIMONIAL	VIOLÊNCIA FÍSICA	VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL	OUTRAS VIOLAÇÕES / OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A DIREITOS HUMANOS	VIOLÊNCIA SEXUAL	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1º Sem/2019	40,28%	24,60%	20,11%	12,15%	1,96%	0,50%	0,23%	0,16%	100,00%

Fonte: Cartilha Combate a Violência contra a pessoa idosa⁴⁵

3.3 A “Institucionalização” dos “Idosos Órfãos”

Os efeitos desse envelhecimento populacional, bem como das violências praticadas contra as pessoas idosas, já estão gerando um outro problema social: a chamada “institucionalização” de idosos, ou seja, a inserção em massa dessas pessoas em Instituições de Longa Permanência (ILPI), popularmente conhecidas como asilos⁴⁶.

Aliando a isso, apenas 11% dos brasileiros fazem economia para o futuro e pensam na sua vida após a aposentadoria. O resultado é a superlotação dos albergues públicos do país, com uma demanda cada vez mais crescente por vagas⁴⁷.

⁴³ VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? Brasília, DF: **Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**, 2020, p. 22. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/cartilhacombateviolenciapiessoaidosa.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

⁴⁴ CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei**. São Paulo: Sesc SP, 2004, p. 17. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/34b3bf5f-02ce-4c43-85e7-2dc83ba8a467.pdf>. Acesso em 10 out, 2021.

⁴⁵ VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? Brasília, DF: **Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**., op. cit. p.16.

⁴⁶ CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020, p. 68.

⁴⁷ VILARDAGA, Vicente; CAVICCHIOLLI, Giorgia. O abandono dos idosos no Brasil. **Istoé**, 2021. Disponível em: <<https://istoe.com.br/o-abandono-dos-idosos-no-brasil/>>. Acesso em: 19 de out. 2021.

Ademais, parte dos idosos não possuem cônjuge ou filhos como rede de apoio e são conhecidos pela literatura estrangeira como “*elderly orphans*”, que pode ser traduzido para o português como “idosos órfãos”⁴⁸.

A “institucionalização” dos “idosos órfãos” se contrapõe à garantia à prioridade ao idoso, já mencionada no tópico “Direitos no Estatuto do Idoso”, uma vez que a lei estabelece a convivência familiar como preferencial ao atendimento asilar, exceto em casos que há carência de condições de manutenção da própria sobrevivência ou quando o idoso não possui família natural ou substituta (artigo 3º, §1º, inciso V e artigo 37, §1º), o que é reiterado pela Política Nacional do Idoso, no artigo 4º, inciso III:

A Política Nacional do Idoso assinala que o atendimento não-asilar deve merecer prioridade. E mais, que “a assistência na modalidade asilar ocorre no caso da inexistência do grupo familiar, abandono, carência de recursos financeiros próprios ou da própria família”, sem levar em conta as situações em que a família não tem condições materiais, físicas, emocionais ou habilidades específicas para desempenhar a função de cuidadora requerida pelo idoso. Várias razões justificam essa diretriz da Política Nacional do Idoso. Talvez a principal seja a importância de se assegurarem condições para que o idoso possa continuar num mundo conhecido, mantendo laços com familiares e amigos.⁴⁹

Os malefícios dessa “institucionalização”, estão contidos exatamente na ausência de interação e na falta de afeto. Conforme retrata Caroline Fockink e Eduardo Ritt no livro “O estatuto do idoso: aspectos sociais, criminológicos e penais”:

Percebe-se que ao internar o idoso os resultados não são totalmente positivos, pois, por mais que o asilo atenda às suas necessidades básicas, este não cumpre com as suas satisfações pessoais por completo, tampouco supre a ausência da família, daqueles de quem deveria receber amor, respeito e cuidado⁵⁰.

As pessoas institucionalizadas vivem restrições de convivência social, pois elas convivem sempre com as mesmas pessoas, atendem sempre as mesmas regras que lhe são impostas, seja de horários quanto atividades, e acabam não exteriorizando suas vontades pessoais. Além destes idosos viverem nesta mesma rotina, eles precisam lidar com o fato de estarem “abandonados” em um ambiente estranho com pessoas desconhecidas, sem poder fazer e satisfazer as suas vontades, o que acaba afetando seu estado

⁴⁸ CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020, p. 68/69.

⁴⁹ BORN, Tomiko. **Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha?** Revista Portal de Divulgação, 2011, p.08. Disponível em: <<https://revistalongeviver.com.br/index.php/revistaportal/article/viewFile/211/211>>. Acesso em: 13 de out. 2021.

⁵⁰ FOCKINK, Caroline; RITT, Eduardo. **O estatuto do idoso: aspectos sociais, criminológicos e penais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.130.

emocional e psicológico. Ficando assim mais propensos a desenvolverem doenças⁵¹.

Porém, vale ressaltar também que há especialistas que defendem as instituições de longa permanência, acreditando ser um ambiente mais seguro, destinado a amparar todas as necessidades específicas dos idosos.

A título de exemplo, a psicóloga Valmari Aranha, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia acredita que: “as instituições de longa permanência podem dar suporte sob uma coordenação mais efetiva. Quando eu tenho uma casa de repouso eu tenho vigilância, tenho estrutura. Tenho um controle melhor do que acontece lá dentro”⁵².

De todo modo, diante do aumento significativo da população idosa no país, verifica-se também que crescem as exigências para atender a estes cidadãos e assegurar seus direitos.

A fim de combater o abandono senil e arranjar uma solução aos “idosos órfãos” e à progressiva “institucionalização” dessas pessoas, surgiram os projetos de lei nº956/2019, 5475/2019 e 5532/2019 e 105/2020, que serão alvos de análise e questionamento nos próximos capítulos.

⁵¹ FOCKINK, Caroline; RITT, Eduardo. **O estatuto do idoso: aspectos sociais, criminológicos e penais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.129/130.

⁵² FUSCO, Nicole. Adoção de idosos preocupa especialistas em envelhecimento. **Jovem Pan**, 2020. Disponível em: <<https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/adocao-de-idosos-preocupa-especialistas-em-envelhecimento.html>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

4. ADOÇÃO DE IDOSOS

Na contramão desse cenário de crescente aumento de denúncias e violações, uma história chama atenção: Gláucia Andressa dos Santos, de trinta anos de idade, resolveu cuidar de uma senhora de mais de sessenta anos, sem sobrenome e RG, abandonada desde criança no hospital em que trabalhava, após sofrer um atropelamento⁵³.

Apelidada carinhosamente como “Cotinha”, essa senhora pode se tornar a primeira idosa adotada no país, isso, porque Gláucia luta na Justiça para adotá-la.

A intenção é oficializar a situação de fato, dado que “Cotinha” foi acolhida por Gláucia quando o hospital fechou. A idosa até a chama de “mãe” e Gláucia, por sua vez, também a reconhece como “filha”.

A partir dessa história, o Projeto de Lei nº 5532/2019, também chamado de “Lei Dona Cotinha”, propõe alterações no Estatuto do Idoso para inserir a chamada “adoção de idosos” no ordenamento jurídico nacional.

Tal proposta legislativa, ainda à espera de apreciação pela Câmara Nacional, acabou por inspirar tantos outros projetos legais, como os PL nº 956/2019, 5475/2019 e 105/2020, sendo este último, especialmente diferente, propondo a colocação dos idosos em famílias substitutas através de um novo instituto denominado “senexão”.

Esses projetos de lei visam ajudar os idosos em estado de vulnerabilidade no país, concedendo-lhes a oportunidade de viverem em um lar inclusivo, preservando a sua dignidade humana e garantindo o afeto e o cuidado que merecem.

Cabe, agora, adentrar sobre os conceitos de Adoção e de Família Substituta para fazer um paralelo com essa nova proposta legislativa, a Adoção de idosos.

4.1 Conceitos de Adoção e de Família Substituta

Primeiramente, vale apontar que o artigo 1.593 do Código Civil preceitua duas possibilidades de estabelecer parentesco com uma pessoa: de forma natural, por consanguinidade, ou civil, resultante de “outra origem”.

A adoção, em si, é uma das espécies desse parentesco civil (gênero)⁵⁴ mencionada na atual codificação privada.

⁵³ LIGABUE, Rebeca. Dia nacional de adoção: cuidadora vira “mãe” de idosa abandonada. **Metrópoles**, 2019. Disponível em: <<https://www.metrosoles.com/vida-e-estilo/dia-nacional-da-adocao-veja-o-caso-da-cuidadora-que-ado-tou-uma-idosa-abandonada>>. Acesso em: 27 de dez. 2020.

⁵⁴ SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. **Família, Afeto e Sucessão**. Tese (Mestrado), Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2007, p.89. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp040790.pdf>>. Acesso em: 07 dez. 2021.

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a adoção sempre será estabelecida por sentença judicial (artigo 47). A partir dela, ocorre a respectiva extinção do poder familiar anteriormente estabelecido⁵⁵, ou seja, a ruptura definitiva da relação paterno-filial precedente⁵⁶, com fulcro no artigo 1.635, inciso IV do Código Civil e, ao mesmo tempo, será criada uma relação fictícia de paternidade e filiação entre o adotante e o adotado⁵⁷.

A adoção, portanto, tem vínculo idêntico à filiação natural, retratado no brocardo latim “adoptio naturam imitatur” (adoção imita a natureza), sendo essa uma ficção jurídica. Na sua essência, a adoção busca dar a alguém a convivência em um núcleo familiar⁵⁸.

As regras gerais da adoção estão dispostas na Lei nº12.010/09 e na Lei 13.509/17, tendo a Constituição Federal determinado também o tratamento igualitário entre os filhos legítimos e os filhos adotivos, inclusive, garantindo-lhes os mesmos direitos sucessórios, nos termos do artigo 227, §6º.

É importante destacar, no mais, que a adoção gera efeitos de ordem pessoal e de ordem patrimonial.

Dentre os efeitos de ordem pessoal estão, exatamente, a criação da relação de parentesco entre as partes, em face do desligamento do núcleo familiar anterior; o direito definitivo do adotante de menor de exercer os direitos e deveres inerentes ao poder familiar e a possibilidade de alteração do nome patronímico do adotado ou até mesmo do seu prenome⁵⁹.

Já os efeitos patrimoniais gerados pela adoção, estão ligados ao direito do adotante de administrar e usufruir os bens do adotado menor; à reciprocidade em prestar alimentos; receber herança e à revogação de testamento e de doações feitas pelo adotante no caso de superveniência da respectiva adoção⁶⁰. Mais à frente, no próximo subtópico, os efeitos sucessórios serão abordados com maior profundidade.

⁵⁵ STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Manual de direito civil**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p.2026.

⁵⁶ DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de. **A viabilidade jurídica da adoção de idosos**. Revista dos Estudos Jurídicos do UNI - RN, 2020, p.16. Disponível em: <<http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/691> - a viabilidade jurídica da adoção de idosos>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

⁵⁷ MADALENO, Rolf. **Direito de Família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Gen e Forense, 2020, p.1.120.

⁵⁸ SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. **Família, Afeto e Sucessão**. Tese (Mestrado), Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2007, p.89. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp040790.pdf>>. Acesso em: 07 dez. 2021.

⁵⁹ *Ibid.*, p.92.

⁶⁰ GHIDORSI, Gustavo. **A adoção e seus efeitos de ordem patrimonial**. Jusbrasil, 2019. Disponível em: <<https://gustavoamprsi.jusbrasil.com.br/artigos/649108714/a-adocao-e-seus-efeitos-de-ordem-patrimonial#:~:text=Dentre%20os%20efeitos%20de%20ordem,e%20a%20revogabilidade%20de%20do%C3%A7%C3%B5es>>. Acesso em: 21 de dez. 2021.

As autoras Beatriz Dantas Davim e Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de Moraes, por sua vez, também consideram a irrevogabilidade e a irretroatibilidade, dispostas no artigo 39, §1º do ECA, como um dos efeitos mais importantes gerados pela adoção⁶¹.

Assim, frisa-se que, até agora, a adoção pode ser aplicada às crianças e aos adolescentes (orientada pelo princípio do melhor interesse do menor)⁶² ou aos maiores de 18 anos, a chamada “adoção de maior” ou “adoção de adulto”, ambas regidas pela Lei 8.069/90 (ECA)⁶³.

Nesses dois tipos de adoção, há requisitos importantes que o adotante deve observar para que a adoção seja válida: a idade mínima de 18 anos, independentemente do estado civil (artigo 42, *caput* do ECA) e a diferença de idade de pelo menos 16 anos. A título de exemplo, o adotante deve ter no mínimo 34 anos ao adotar uma pessoa de 18 anos de idade, nos termos do artigo 1.619 do Código Civil⁶⁴ e do artigo 42, §3º do ECA.

Essa exigência de diferença mínima de dezesseis anos de idade entre o adotante e o adotado tem a função de espelhar uma real relação parental, imitando o máximo possível a natureza, porque, se fosse permitida a adoção com diferenças menores de idade, acabariam surgindo adoções revelando certamente vínculos de irmandade, e não de paternidade ou de maternidade, sendo essencial que no vínculo de ascendente e filho subsista essa hierarquia cronológica para construir no tempo e pelo tempo a experiência e distância necessárias para criar e educar social e afetivamente um filho, e não um irmão.⁶⁵

De todo modo, a adoção proporciona a inclusão do indivíduo em uma família substituta, conforme o artigo 19, *caput* do ECA.

Para Marlusse Pestana Daher, a família substituta pode ser conceituada como aquela que “se propõe trazer para dentro dos umbrais da próprio casa, uma criança ou um adolescente que por qualquer circunstância foi desprovido da família natural, para que faça parte integrante dela, nela se desenvolva e seja”⁶⁶.

De maneira oposta ao que acontece com a adoção de crianças e adolescentes, não há qualquer previsão legal de colocação de idosos em famílias substitutas, através, por

⁶¹ DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de. **A viabilidade jurídica da adoção de idosos**. Revista dos Estudos Jurídicos do UNI - RN, 2020, p.16. Disponível em: <<http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/691> - a viabilidade jurídica da adoção de idosos>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

⁶² MADALENO, Rolf. **Direito de Família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Gen e Forense, 2020, p.1.126.

⁶³ TARTUCE, Flávio. **Direito civil: direito de família**, v. 5. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p.712.

⁶⁴ *Ibid.*, p.1.145.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ DAHER, Marlusse Pestana. **Família substituta**. Revista Jus Navigandi, 1988. Disponível em: <<http://jus.com.br/artigos/1655/familia-substituta>>. Acesso em: 22 de dez. 2021.

exemplo, da adoção, o que, segundo Caroline e Eduardo Ritt, acarreta no abandono desses indivíduos em asilos pelo país⁶⁷.

A inclusão de idosos em famílias substitutas, seria uma solução ao abandono senil, vez que é um meio de garantir a eles a convivência familiar e comunitária que tanto precisam⁶⁸.

Apesar de tal ausência legal, há um contraponto que merece ser observado: o artigo 37, *caput* do EI, já mencionado no primeiro capítulo, no subtópico 2.4 “Direitos no Estatuto do Idoso”, prevê a possibilidade do idoso habitar no seio de sua família natural ou então, de sua família substituta. Embora o legislador tenha se utilizado do termo “família substituta”, o Estatuto não se preocupou em conceituá-lo⁶⁹.

Isso até poderia ser considerado um problema, mas a advogada Patrícia Novais Calmon, estudiosa sobre o assunto, enxerga a possibilidade da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) neste caso.

Para ela, basta valer-se dos três tipos conceituais de família existentes no ECA: a) a natural, aquela formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes (art. 25, ECA); b) a extensa, aquela que vai além da unidade pais e filhos, formada também por parentes próximos com os quais mantenha vínculos de afinidade e afetividade (art. 25, parágrafo único), e; c) a substituta, aquela formada mediante guarda, tutela ou adoção (art. 28, ECA)⁷⁰.

Dessa forma, na visão de Calmon, a adoção é um instituto que perfeitamente poderia ser empregado no caso dos idosos, desde que fosse adaptado legalmente⁷¹.

Por fim, ainda que o Estatuto do Idoso não tenha se atentado para a definição de “família substituta”, Calmon, através do ECA, esclarece: “família substituta para acolhimento de idosos, nos termos aqui propostos, seria aquela resultante da inclusão da pessoa em outro núcleo familiar, distinto do natural e do extenso, por meio dos institutos da curatela ou da adoção”⁷².

Tendo esses conceitos à vista, é possível analisar tanto o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), quanto os três projetos de lei sobre a Adoção de idosos.

⁶⁷ FOCKINK, Caroline; RITT, Eduardo. **O estatuto do idoso: aspectos sociais, criminológicos e penais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p.10.

⁶⁸ A convivência familiar e comunitária, é um princípio adotado pela Resolução 46/91 da Assembleia Geral das Nações Unidas e também é um direito do idoso, que está exposto não somente no artigo 3º Estatuto do Idoso, como também no artigo 230 da Constituição Federal, conforme anteriormente explicado no capítulo 2.

⁶⁹ CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020, p.12.

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ibid.

⁷² Ibid.

4.2 O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo⁷³

O caso escolhido, é o relatado a princípio neste capítulo, do pedido de adoção proposto por Gláucia Andressa dos Santos em face de “Dona Cotinha”, o qual teve repercussão nacional e inspirou, inclusive, um projeto de lei.

Assim, vale a pena descrever o caso jurídico: Gláucia, ora autora, pleiteava o reconhecimento da maternidade socioafetiva ou da adoção socioafetiva de “Cotinha”, ora ré, e, subsidiariamente, a concessão da “senexão”, nos moldes do projeto de lei 105/2020.

Foram muitos os argumentos utilizados pela autora com o objetivo de convencer o magistrado.

Primeiramente, ela narrou a história de abandono e vulnerabilidade sofrida pela ré ao longo dos anos dentro do hospital em que trabalhava.

Informou que entrou com ação de retificação de registro (Processo nº 1017529-11.2017.8.26.0037), a qual foi julgada procedente, para incluir seu sobrenome ao nome da ré, além de inserir data e local de nascimento, a fim de que fosse possível regularizar RG, CPF e a ré pudesse receber benefício do INSS.

Na ação de adoção, a autora pediu a flexibilização da diferença de idade de 16 anos entre a adotante e a adotada, posto que a idade física da idosa não condiz com a sua idade mental, tendo necessidades especiais equiparadas a de uma criança, segundo perícia realizada na ação de interdição.

Como base legal, recorreu ao artigo 37 do Estatuto do Idoso e, afirmou que a ré já se encontra em família substituta, tal como preceitua o artigo.

Além disso, afirmou que as partes possuem forte vínculo afetivo e, apesar do exercício da curatela, com a regularização da adoção, a idosa estaria mais segura, vez que não voltaria ao estado de abandono e vulnerabilidade que antes se encontrava, continuando inserta no atual núcleo familiar, caso, por exemplo, ocorresse a morte ou a incapacidade precoce da autora.

Destacou, ademais, o surgimento dos projetos de lei sobre adoção de idosos e “senexão”.

Por fim, aduziu que não possui outro familiar que reivindique a parentalidade da ré, de modo que não haverá prejuízo a terceiros e tampouco implicará direitos sucessórios.

Também não possui interesses previdenciários, já que o benefício a que faz jus a ré não se transmite aos herdeiros.

⁷³ BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). APELAÇÃO CÍVEL : AC nº 1007258-69.2019.8.26.0037. Apelante: G. A. DOS S. G.. Apelada: M. C. DOS S. G. Relator: Des. Francisco Loureiro. Araraquara, 20 de out. 2020. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

Diante de todos esses argumentos, afirmava ser imprescindível o reconhecimento do pedido inicial para que a idosa nunca fique desamparada.

A sentença de primeiro grau, no entanto, entendeu que os laços existentes entre as partes são insuficientes à caracterização da relação mãe e filha, uma vez que, o simples fato da autora ter acolhido a ré não induz ao estabelecimento do vínculo de filiação, mesmo porque a diferença de idade entre elas deve ser levado em consideração.

Aduziu, no mais, conforme destacado pelo Ministério Público, que a autora não é 16 anos mais velha que a ré, como determina a lei e, a adoção, não representa uma vantagem real à idosa, pois ela já se encontra amparada e assistida pela autora.

Ante a negativa em primeiro grau, Gláucia interpôs apelação cível, que tramitou sob o nº1007258-69.2019.8.26.0037, na Comarca de Araraquara.

O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso.

A decisão proferida pelo Tribunal, por seu turno, acompanhou a sentença de primeiro grau.

Os nobres julgadores, Rui Cascaldi (Presidente sem voto), Christine Santini, Claudio Godoy e o relator, Francisco Loureiro, perpassaram pelas explicações de filiação socioafetiva e entenderam que, apesar da importância da afetividade, a qual permite o estabelecimento de vínculos não biológicos, o caso em tela destoava das previsões contidas no ordenamento jurídico brasileiro.

Isso porque não resta caracterizada a posse do estado de filha, com relação a idosa.

Para o Tribunal, não se trata de relação de filiação, mas de relação entre curadora e curatelada.

Assim, não há como admitir a maternidade socioafetiva nem a adoção da ré, nos termos do ordenamento jurídico então vigente.

Sobre a adoção, ressaltou-se a inexistência do preenchimento dos requisitos contidos no ECA, tais como a diferença de idade de 16 anos entre a adotante e a adotada (artigo 1.619 do Código Civil e 42, §3º do ECA).

Afirmam, assim, que a pretensão não envolve apenas flexibilizar o requisito da diferença de idade, mas reconhecer uma relação materno-filial inexistente.

Destacou ainda, que a apelada não tem discernimento para se manifestar sobre a pretensão da apelante em se tornar sua mãe, conforme se verifica nos laudos de sua interdição.

Seguindo esse raciocínio, o Tribunal evidencia:

Não há como converter pessoa idosa portadora de deficiência mental, sujeita à curatela, em criança por força de sua idade mental, submetendo-a à adoção. São institutos radicalmente distintos, previstos para situações bem demarcadas no ordenamento.

Quanto ao termo “família substituta” referido pelo artigo 37 do EI, o Tribunal entendeu que a norma não se equipara à prevista no ECA para fins de adoção.

O Tribunal considera que tampouco é o caso da aplicação de princípios:

Também não vejo como deferir o pedido com fundamento em princípios jurídicos de estatura constitucional, como o da proteção do idoso e o da dignidade da pessoa humana. Isso porque, repito, os dois princípios já se encontram resguardados pela curatela deferida à requerente.

Desse modo, o Tribunal concluiu que “embora haja afeto entre as partes e dependência da ré em relação à autora, tais elementos, por si sós, não autorizam o deferimento dos pedidos de adoção ou de perfilhação socioafetiva. Merece ser mantida a sentença que julgou a ação improcedente”.

Por fim, o Tribunal compreende que o comportamento da apelante, a qual dispensa todos os esforços para cuidar da idosa, é louvável e salienta que, caso o projeto de lei seja aprovado, não há qualquer impedimento para que o pedido de adoção da idosa seja renovado.

A par dos conceitos jurídicos de adoção e de família substituta, e também da decisão emitida pelo TJ-SP relacionada à adoção de idosos, concerne agora discorrer e analisar os três projetos de lei já elaborados sobre o assunto.

4.3 Análise dos Projetos de Lei nº 956/2019⁷⁴, 5475/2019⁷⁵ e 5532/2019⁷⁶

O projeto de Lei nº 956/2019, proposto por Vinícius Farah, prevê a inclusão do artigo 119 no Estatuto do Idoso.

Nele, estabelece que o Poder Público ficará obrigado a estimular a adoção de idosos através de campanhas públicas, devendo esclarecer também à população a importância da convivência familiar para o idoso.

⁷⁴ BRASIL. Projeto de Lei nº 956, de 19 de fevereiro de 2019. Altera o Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para inserir os incisos I,II,III, IV e V ao Art. 52A no capítulo II, do Título IV e o Art. 119, ao Título VIII. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712832&filename=Tramitacao-PL+956/2019>.

⁷⁵ BRASIL. Projeto de Lei nº 5475, de 09 de outubro de 2019. Altera a Lei nº 10.741, de 1º outubro de 2003 (Estatuto do idoso), e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e adolescente), para prever a possibilidade de adoção de idosos, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1819086&filename=PL+5475/2019>.

⁷⁶ BRASIL. Projeto de Lei nº 5532, de 15 de outubro de 2019. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”, para inserir no ordenamento jurídico brasileiro a adoção de idosos. (Lei Dona Cotinha). Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1827181&filename=PL+5532/2019>.

No mais, determina que a adoção de pessoas idosas obedecerá às regras referentes à adoção de maiores e, no que couber, será aplicado o ECA.

O segundo projeto, nº5532/2019, mais conhecido como Lei “Dona Cotinha”, baseado na história contada nos capítulos anteriores, é apresentado por Osseio Silva e pretende acrescentar dispositivos ao Estatuto do Idoso, de forma a inserir os idosos em famílias substitutas através da adoção.

Esse projeto assegura o recolhimento do consentimento do idoso, que está em plenas faculdades mentais, durante a audiência.

Para deferir a adoção, é necessário que o ambiente familiar seja adequado e que haja assistência do Poder Público, e sentença constitutiva, aplicando-se no que couber, a Lei 8.069 (ECA).

Esse projeto também se preocupa com a posterior vida do idoso após a sua inserção em família substituta, determinando um acompanhamento por equipe interprofissional, preferencialmente com o apoio dos técnicos responsáveis pela execução da política municipal de garantia do direito à convivência familiar.

O terceiro projeto de lei, nº5475/2019, proposto por Pedro Augusto Bezerra, pretende alterar tanto o Estatuto do Idoso quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de incluir a adoção de idosos.

Ademais, o projeto prevê uma avaliação a cada três meses de todos os idosos que estiverem inseridos em programa de acolhimento familiar e institucional, devendo o Poder Judiciário decidir, de acordo com os relatórios produzidos por equipe multidisciplinar, pela possibilidade de adoção daqueles idosos.

Esse projeto é o único que procura definir também alguns requisitos formais para essa adoção, tais como o estágio de convivência de 90 dias, podendo ser prorrogado por igual período, se a autoridade judicial entender necessário, a partir de decisão fundamentada, e prazo máximo de 120 dias para a conclusão da ação, sendo prorrogável uma única vez por igual período.

Nesse projeto há também a determinação da oitiva prévia do idoso, por equipe interdisciplinar, para que sua opinião seja levada em consideração para a decisão final.

Verifica-se, no mais, que a equipe interdisciplinar ou multidisciplinar apresentará um laudo, recomendando ou não a efetivação da respectiva adoção.

Finalizando, esse projeto de lei mantém o requisito de diferença mínima de idade de 16 anos, apenas possibilitando certa flexibilização, a depender do tempo de convivência, mediante entendimento do juiz.

A justificativa para a propositura desses projetos de lei, são, exatamente, o crescimento significativo da população idosa, além da necessidade do desenvolvimento de políticas públicas para combater o abandono senil, amparando as pessoas que se

encontram sozinhas nos asilos pelo país e as que nem sequer têm acesso às instituições públicas de longa permanência.

A base legal, é o dever concorrente do Estado e da sociedade de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes à dignidade e à convivência familiar e comunitária, nos moldes do ordenamento jurídico brasileiro e de preceitos internacionais, temas outrora explicados tanto no capítulo 2 como no capítulo 3.

Evidencia-se, assim, que mediante a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, os idosos adotados irão estabelecer uma relação de filiação com seu então adotante, o que gerará os efeitos de ordem pessoal e patrimonial, como por exemplo, a inclusão do sobrenome do adotante, tal como visto no segundo subtópico.

Todavia, estes projetos de lei não são vistos com bons olhos por todos os especialistas.

Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho Drumond e Monique Maria Nascimento Ferraz, elencam algumas críticas para cada projeto de lei:

O Projeto de Lei nº 956/19, não se preocupou com os pormenores que envolvem a adoção de idosos, limitou-se a considerar aplicável a adoção de idosos às regras previstas para a adoção de maiores de 18 (dezoito) anos, bem como as regras gerais previstas no ECA. Na mesma senda, o PL nº 5532/19 não fez distinção sobre quais idosos estariam suscetíveis à adoção e também considerou aplicável e suficientes as regras gerais previstas no ECA para adoção de maiores de 18 (dezoito) anos. O PL nº 5475/19, com um pouco mais de preciosismo, mas não o bastante, ponderou que a adoção de idosos em comento seria aplicada às pessoas idosas inseridas em programas de acolhimento familiar ou institucional com a devida obediência a algumas burocracias procedimentais⁷⁷.

A psicóloga Valmari Aranha, membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, também discorda da adoção de idosos: “Eu escuto a adoção como uma outra vida. É diferente da criança, que vai ter uma vida. É muito diferente do convívio inter geracional e o quanto o idoso vai ser alguém que também vai agregar”⁷⁸.

Para ela, o mais importante é que o governo dê condições para que as famílias naturais cuidem de seus próprios idosos, ao invés de estimular a adoção. Dessa forma, ela defende o investimento em instituições de longa permanência, visto que são ambientes com

⁷⁷ DRUMOND, Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho; FERRAZ, Monique Maria Nascimento. **Senexão: a colocação dos idosos em família substituta como alternativa para o amparo de idosos órfãos**. 19 ed. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília (REDUnB), 2021, p.681. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/view/36862/30300>>. Acesso em: 28 de dez. 2021.

⁷⁸ FUSCO, Nicole. Adoção de idosos preocupa especialistas em envelhecimento. **Jovem Pan**, 2020. Disponível em: <<https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/adocao-de-idosos-preocupa-especialistas-em-envelhecimento.html>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

toda a vigilância necessária, o que garante um maior controle do que acontece com esses indivíduos⁷⁹.

Ricardo Quirino dos Santos, ex-secretário do Idoso do Distrito Federal, se preocupa com a segurança financeira dos idosos e questiona quanto à situação daqueles que têm uma aposentadoria robusta ou têm patrimônios significativos. Para ele, os projetos de lei precisam se precaver sobre esse assunto⁸⁰.

As autoras Beatriz Dantas Davim e Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de Moraes, no artigo publicado - “A viabilidade jurídica da adoção de idosos”, se propõem a debater a questão financeira que envolveria os idosos adotados.

Elas explicam que, embora os projetos de lei não abordam tal assunto, mediante a aplicação do ECA, os direitos sucessórios ficarão para o adotante do idoso⁸¹. A justificativa é pautada pela simetria entre o ECA e o EI e pela adoção em si, baseada no princípio da afetividade (alvo de análise no Capítulo 6), dado o rompimento com a família natural⁸².

Mais além, elas esclarecem também que, caso o idoso adotado receba aposentadoria, “esta deverá ser utilizada para a manutenção de sua velhice, proporcionando a qualidade de vida fundamental, e que será concretizada pelo seu adotante”⁸³.

Em caso de morte do idoso, a pensão pós-morte passará para o adotante, como forma de retribuição da assistência dada em vida⁸⁴, conforme explanam: “o pagamento dessa benesse concedida privilegia aquele que retirou o idoso de uma provável situação de abandono e lhe agraciou com o afeto, operando como uma forma material de agradecimento”⁸⁵.

A explicação, novamente, é a analogia feita com o ECA, o qual também concede aos adotantes o recebimento de benesses, é o caso, por exemplo, da licença maternidade por mais de 60 dias e do salário maternidade, benefício previdenciário pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com duração de 120 dias⁸⁶.

Por último, outro ponto discutido pelas autoras mencionadas acima, é a necessária participação do Ministério Público (MP) no processo de adoção de idosos.

⁷⁹ FUSCO, Nicole. Adoção de idosos preocupa especialistas em envelhecimento. **Jovem Pan**, 2020. Disponível em: <<https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/adocao-de-idosos-preocupa-especialistas-em-envelhecimento.html>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

⁸⁰ Ibid.

⁸¹ DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de. **A viabilidade jurídica da adoção de idosos**. Revista dos Estudos Jurídicos do UNI - RN, 2020, p.17. Disponível em: <<http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/691>> - a viabilidade jurídica da adoção de idosos>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ DIAS, 2016 apud DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de, p.17.

Considerando que o Ministério Público exerce função essencial à justiça (artigo 127, *caput* da Constituição Federal), fiscalizando e defendendo os vulneráveis, elas explicam que, será causa de nulidade absoluta a falta de participação do Ministério Público no processo de adoção de idosos, em razão do artigo 204 do ECA, que assim o determina⁸⁷.

Elas entendem que, com a fiscalização do MP, aliada à atividade exercida pela equipe multidisciplinar, o magistrado poderá verificar a viabilidade da adoção em cada caso⁸⁸.

Assim, Beatriz Dantas Davim e Rosângela Maria Rodrigues, diferentemente da psicóloga Valmari Aranha e do ex-secretário do Idoso do Distrito Federal, Ricardo Quirino, concluíram que a adoção de idosos é uma possibilidade, vez que já está em consonância com as regras dispostas no ordenamento jurídico brasileiro⁸⁹.

⁸⁷ DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de. **A viabilidade jurídica da adoção de idosos**. op. cit. p.18.

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid., p.19

5. SENEXÃO

Depois de analisar e entender a Adoção de idosos, é relevante apontar que, esse instituto é alvo de grandes críticas, não apenas no âmbito da segurança patrimonial do idoso, conforme abordado, mas também no que se refere à formação de vínculos de filiação entre o idoso adotado e o então adotante, que é mais jovem.

Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho Drumond e Monique Maria Nascimento Ferraz, se opõem ao instituto, pois acreditam que os idosos não podem ser colocados na posição de “filhos”, tal como ocorre com as crianças e com os adolescentes. Elas afirmam: “ocorre que a pessoa idosa não carece de pai e/ou mãe, a lacuna a ser preenchida não é de filiação, mas sim de cuidado e companhia”⁹⁰.

Do mesmo modo, acentua Rolf Madaleno:

O adotado justamente carece de pais, ainda que não possua irmãos, mas precisa, no modelo de construção de sua personalidade, das figuras parentais do pai e da mãe, em ambiente de natural ascendência e de respeito entre o mais jovem e o mais velho, porque soaria estranho o adotado ser mais velho e o adotante mais jovem, numa inversão da natureza e, portanto, também estranha à adoção⁹¹ (grifo nosso).

Dessa forma, para Isabella Drumond e Monique Ferraz, equiparar idosos à crianças e a adolescentes, os quais vivem em fases distintas da vida, é algo inviável, irrazoável, vez que possuem necessidades distintas e são protegidos por Estatutos diferentes e específicos⁹².

Essa insatisfação com a Adoção de Idosos, gerou a criação do projeto de lei nº105/2020, em que estabelece o acolhimento de idosos em famílias substitutas, todavia, sem gerar vínculos de filiação.

Como se trata de fenômeno novo no Direito, de um inédito instituto, o legislador entendeu necessário instituir também um nome específico para designar esse ato.

Assim, o instituto foi nomeado de “senexão”, palavra formada da raiz latina “senex”, que corresponde a idoso e do sufixo “ão” que designa pertencimento, como em aldeia/aldeão, cidade/cidadão⁹³.

⁹⁰ DRUMOND, Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho; FERRAZ, Monique Maria Nascimento. **Senexão: a colocação dos idosos em família substituta como alternativa para o amparo de idosos órfãos**. 19 ed. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília (REDUnB), 2021, p.668/669. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/view/36862/30300>>. Acesso em: 28 de dez. 2021.

⁹¹ MADALENO, Rolf. **Direito de Família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Gen e Forense, 2020, p.1145.

⁹² DRUMOND, Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho; FERRAZ, Monique Maria Nascimento. **Senexão: a colocação dos idosos em família substituta como alternativa para o amparo de idosos órfãos**., op. cit. p.679.

⁹³ BRASIL. Projeto de Lei nº 105, de 05 de fevereiro de 2020. Estabelece a senexão como o ato de colocar pessoa idosa em família substituta. Disponível em:

Nessa nova relação, o idoso seria denominado de senectado, enquanto a pessoa receptora seria a senectora⁹⁴.

Com essa exposição introdutória sobre o surgimento da senexão, cabe agora analisar os pormenores do Projeto de Lei nº 105/2020 sobre o assunto.

5.1 Análise do Projeto de Lei nº 105/2020⁹⁵

O projeto de lei nº 105/2020, proposto por Pedro Lucas Fernandes, estabelece a inclusão da senexão no Estatuto do Idoso, como ato de colocar pessoa idosa em família substituta.

A previsão é de que os idosos em situação de vulnerabilidade ou abandono, encaminhados a abrigos ou desamparados pelas famílias originárias sejam contemplados por esse instituto.

Patrícia Novais Calmon esclarece:

Consiste, pois, em mais uma medida protetiva específica do Estatuto do Idoso (art. 45). Consequentemente, seria cabível em casos onde se verificasse ameaça ou violação aos direitos do idoso, estando este em situação de risco social, por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, ou, por fim, em razão de sua condição pessoal (art. 43, I, II e III, EI), tendo por finalidade a tutela de direitos de idosos em situação de vulnerabilidade ou abandono, que estivessem inseridos em instituições de longa permanência (ILPI) ou desamparados, através de sua colocação em uma família substituta, visando lhes proporcionar amparo e estabilidade em suas relações socioafetivas⁹⁶.

A senexão, por sua vez, deverá ser registrada no cartório de registro de pessoas, em livro próprio, sendo ato irrevogável.

No bojo de todo o projeto, o legislador deixa claro e expresso de que a senexão não estabelece vínculos de filiação entre o senector e o senectado, tampouco afeta os direitos sucessórios, pois estabelece entre as partes o parentesco socioafetivo.

<https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6A22A6EEFD465159C2FD272A3248591F.proposicoesWebExterno1?codteor=1854692&filename=Tramitacao-PL+105/2020>.

⁹⁴ CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** Belo Horizonte: IBDFAM, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos/1404/Senex%c3%a3o:+um+novo+instituto+de+direito+das+fam%c3%adlias%3f>>. Acesso em: 17 maio 2020.

⁹⁵ BRASIL. Projeto de Lei nº 105, de 05 de fevereiro de 2020. Estabelece a senexão como o ato de colocar pessoa idosa em família substituta. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6A22A6EEFD465159C2FD272A3248591F.proposicoesWebExterno1?codteor=1854692&filename=Tramitacao-PL+105/2020>.

⁹⁶ CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** op. cit.

Em síntese, os objetivos da senexão, ao não possibilitar a constituição de elos de filiação entre o senectado e o senector foram: facilitar a colocação de idosos em família substituta, visto que, o senector mantém o nome de seus pais no registro civil; e, evitar que as pessoas busquem a senexão por motivos financeiros relacionados à sucessão⁹⁷.

Ademais, a senexão depende da anuência do senectado ou de seu curador ou guardião. Se casado for, a anuência do cônjuge deve ser recolhida.

Ao senector e ao senectado, aplicam-se todos os impedimentos legais relativos ao parentesco em linha reta de primeiro grau, estendendo-se os demais graus às respectivas famílias.

No mais, o projeto de lei elenca uma série de deveres e direitos ao senector e ao senectado.

Dessa forma, cabe ao senector manter, sustentar e amparar de todas as formas o idoso senectado.

A fim de viabilizar a senexão, concedendo condições ao senector, o projeto garante o direito de inscrever o senectado como dependente para fins tributários (permitindo, assim, isenções fiscais) e em planos de saúde, assistência, seguros ou previdência pública ou privada.

Interessante expor também que, o senector apenas terá direito à herança do senectado, somente no caso de herança vacante, tendo preferência na ordem sucessória sobre o Estado.

Como direitos do senectado, estão resguardados: ser recebido voluntariamente como membro da família do senector, na qualidade de parente socioafetivo, recebendo todo amparo; viver em ambiente em que possa realizar as atividades de que seja capaz e tenha desejo e receber do senector e de sua família todo amparo material e afetivo necessário, inclusive sendo estimulado à autonomia, enquanto possível, recebendo cuidados adequados quando não.

Além disso, a partir da senexão, o poder decisório passa a ser de responsabilidade do senector e não mais da família biológica do senectado. Dessa forma, todas as decisões sobre tratamentos médicos e quaisquer atividades do senectado (quando este estiver incapacitado de decidir) ficará sob encargo do senector.

Especificamente sobre esse ponto, a advogada Patrícia Novais Calmon, ressalta:

Ocorre que o projeto de lei, ao pretender regulamentar questões atinentes ao tratamento de saúde, trouxe uma ampliação semântica perigosa ao prever

⁹⁷ PIAZZA, Marina Silveira de Freitas; TOMAZ, Loyana Christian de Lima. **Projeto de Lei nº105/2020 e sua (in)adequação aos princípios constitucionais sob a perspectiva dos direitos dos idosos.** Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania, n. 8, 2020, p.1126. Disponível em: <<https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/2129>>. Acesso em: 28 de dez. 2021.

que competirá ao senector a decisão a respeito de “quaisquer atividades do senectado, em caso de impossibilidade de decidir”⁹⁸.

Deveras, quando uma pessoa está impossibilitada de decidir, em virtude de alguma causa de incapacidade, é indispensável que haja a propositura da ação de curatela e, com isso, sejam resguardados os direitos dessa pessoa. Nem mesmo a família biológica poderá decidir atos generalizados daquela pessoa incapaz por si, já que isto seria um ato que atentaria frontalmente contra a própria perspectiva de maior autonomia do idoso, sendo o mesmo do que uma “interdição” sem o devido processo legal⁹⁹.

Deve-se levar em consideração que, principalmente após o advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD), a curatela passa afetar apenas atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial (art. 85, EPD) e, diante disso, parece que a única interpretação aplicável à norma projetada é que o dispositivo engloba apenas normativas existenciais, como é o caso do tratamento de saúde. Afinal, pensar de outra forma esbarraria em nítida ilegalidade e, além disso, parece que projeto de lei não tem por pretensão conferir maiores poderes ao senector do que aqueles que a própria família biológica possuiria¹⁰⁰.

Outrossim, a senexão será concedida judicialmente, com acompanhamento multidisciplinar, devendo ter preferência ante os demais processos da Vara, com o propósito de garantir a celeridade do processo.

Embora não ocorra a formação do vínculo de filiação, há previsão para o caso de morte precoce do senector, em que determina a transmissão de todos os direitos e deveres aos herdeiros do senector. Mas, havendo a multiplicidade de herdeiros, basta que apenas um assuma a posição de senector. Para Calmon, essa previsão reforça a existência de laços familiares existentes entre o senector e seus familiares e o senectado¹⁰¹.

Por último, fica estabelecido que o Poder Público deverá promover campanhas de busca ativa de candidatos à senexão.

A justificativa para a propositura deste projeto é, exatamente, a negativa à adoção dos idosos, a reprovação da constituição de vínculo de filiação entre as partes, abordada no subtópico precedente.

Assim, a proposta legislativa cria um novo instituto de Direito de Família para amparar os idosos do país em estado de vulnerabilidade.

Após discorrer sobre o PL 105/2020, o próximo subtópico ficará encarregado de apresentar as principais semelhanças e diferenças entre a Adoção de idosos e a Senexão.

⁹⁸ CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** Belo Horizonte: IBDFAM, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos/1404/Senex%c3%a3o:+um+novo+instituto+de+direito+das+fam%c3%adlias%3f>>. Acesso em: 17 maio 2020.

⁹⁹ Ibid.

¹⁰⁰ Ibid.

¹⁰¹ Ibid.

5.2 Comparação entre Senexão e Adoção de idosos

A principal diferença entre a Senexão com relação a Adoção de idosos, de fato, é a inclusão do idoso em família substituta, sem a formação do vínculo de filiação, mas com a instituição de laços socioafetivos entre as partes:

Se, por um lado, a adoção se baseia na possibilidade de inversão dos papéis naturais entre as figuras do pai e do filho, onde o mais novo exercerá função parental em relação ao mais velho, principalmente diante da categoria denominada de idosos órfãos (termo derivado da expressão inglesa “elderly orphans”), a mesma interpretação não faz o projeto de lei que visa regulamentar a senexão¹⁰².

Diante da não formação do vínculo de filiação, a senexão não garante ao senector o recebimento de eventual herança do idoso senectado, apenas em caso de herança vacante, nos termos do PL n° 105/2020. Já a adoção, ao contrário, resguarda este direito ao adotante como uma forma, inclusive, de agradecimento por ter cuidado do idoso adotado, conforme explicado no Capítulo 4.

Vale ressaltar também que, a possibilidade de se pleitear alimentos, é prerrogativa somente da adoção de idosos, uma vez que é efeito decorrente do vínculo de filiação¹⁰³.

Outra diferença importante, é a situação jurídica do idoso que será contemplado pelos institutos.

A advogada Patrícia Novais Calmon explica:

A senexão seria uma nova medida protetiva específica e, com isso, aplicável apenas a idosos em situação de risco (art. 43, EI). Para a adoção de idosos, a mesma regulamentação estaria presente no PL 5532/2019, que também determina a inclusão de idoso em família substituta como uma das medidas protetivas do Estatuto do Idoso. Diferentemente, o PL 5475/2019 prevê a aplicação do instituto da adoção a pessoas inseridas em “programa de acolhimento familiar ou institucional” e, por fim, o PL 956/2019 não prevê qualquer limitação à situação jurídica do idoso¹⁰⁴.

Entretanto, não só diferenças podem ser vislumbradas entres os institutos, mas também é possível verificar algumas similitudes, dentre elas a necessidade de uma ação judicial para a sua constituição e o objetivo principal de colocar o idoso em família substituta¹⁰⁵.

¹⁰² CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** Belo Horizonte: IBDFAM, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos/1404/Senex%C3%A3o:+um+novo+instituto+de+direito+das+fam%C3%ADlias%3F>>. Acesso em: 17 maio 2020.

¹⁰³ Ibid.

¹⁰⁴ Ibid.

¹⁰⁵ PIAZZA, Marina Silveira de Freitas; TOMAZ, Loyana Christian de Lima. **Projeto de Lei n°105/2020 e sua (in)adequação aos princípios constitucionais sob a perspectiva dos direitos dos idosos.**

Calmon, todavia, pondera que o procedimento judicial estabelecido nos projetos de lei sobre a adoção de idosos é mais completo do que o previsto na senexão, isso, porque o legislador deixa claro que na adoção de idosos ocorrerá a aplicação das regras gerais do ECA quando couber¹⁰⁶.

O capítulo subsequente procurará antever os possíveis impactos jurídicos, caso os projetos de lei sobre Adoção e Senexão de idosos sejam aprovados.

Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania, n. 8, 2020, p.1125. Disponível em: <<https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/2129>>. Acesso em: 28 de dez. 2021.

¹⁰⁶ CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** op. cit.

6. OS IMPACTOS DA APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE LEI

A família é o reflexo da sociedade na qual está inserida e, no decorrer do tempo, ela já passou por uma verdadeira transição paradigmática que lhe ocasionou mudanças estruturais e funcionais¹⁰⁷ e não está mais ligada às noções da concepção clássica de família.

Conforme explica Maria Berenice Dias, antigamente a família era atrelada à noção de legitimidade, vinculada ao matrimônio e com forte presença dos liames biológicos e registrais. Mas atualmente, o entendimento do que é família está cada vez mais desvinculado desses fatores¹⁰⁸.

Essa transformação é resultado da influência do princípio da afetividade, o qual permitiu compreender e considerar a família para muito além dos laços jurídicos e de consanguinidade¹⁰⁹.

Esse princípio da afetividade possui uma dupla face: a primeira delas é a face do dever jurídico, em que vincula as pessoas com alguma relação de parentesco a condutas recíprocas representativas da afetividade inerente a tal relação. A segunda faceta do princípio é a presença de um dado conjunto fático que faz incidir o princípio da afetividade de modo a configurar, a partir de então, um vínculo familiar¹¹⁰.

Com isso, segundo ensina Maria Berenice Dias, passou-se a extremar os conceitos de pai e de genitor. Desse modo:

Pai é aquele que cria, que dá amor, que cuida. Genitor é aquele que gera, forneceu material genético para a fecundação. No mais das vezes, essas figuras se identificam: o genitor é o pai e a genitora é a mãe. Mas quando isso não acontece, a prevalência é pelo reconhecimento do vínculo socioafetivo do pai com o filho que não gerou, mas que ama e cuida (grifo nosso)¹¹¹.

Assim, Maria Berenice concluiu que “com a prevalência do vínculo da afetividade, a verdade biológica perdeu espaço. O afeto venceu o DNA: a realidade afetiva prevalece sobre a biológica”¹¹².

Como ressalta Maria Berenice, o afeto faz-se presente com grande força na adoção, pois “o estabelecimento dessa relação familiar é decorrente de uma opção, é aceitar o

¹⁰⁷ DIAS, Maria Berenice. **Filhos do afeto**. 2. ed., cap. 2 - Valor jurídico da afetividade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

¹⁰⁸ CALDERÓN, Ricardo apud. BERENICE DIAS, Maria, 2017.

¹⁰⁹ DIAS, Maria Berenice. **Filhos do afeto**., op. cit.

¹¹⁰ CALDERÓN, Ricardo apud. BERENICE DIAS, Maria, 2017.

¹¹¹ DIAS, Maria Berenice. **Filhos do afeto**., op. cit.

¹¹² Ibid.

desafio amoroso de construir um vínculo pela escolha, para a comunhão de uma vida, de ideias e de amor”¹¹³.

Dessa forma, fazendo um paralelo com a Adoção e a Senexão de idosos, é possível verificar que o afeto abrirá portas para uma nova configuração familiar, posto que permitirá a inserção de um idoso como novo membro da família, seja através de vínculos de filiação ou de socioafetividade (a depender do projeto de lei).

A partir daí, caso ocorra a aprovação dos referidos projetos de lei nº956/2019, 5475/2019, 5532/2019 e 105/2020, além das alterações sociais e da própria estrutura familiar, também ocasionará mudanças em conceitos e regras jurídicas já bem definidos pela doutrina e pela jurisprudência atual.

E é sobre essas modificações que os próximos subtópicos irão tratar.

6.1 A superação da regra “*adoptio naturam imitatur*”

Como visto no Capítulo sobre Adoção de idosos, a adoção estabelece entre as partes uma relação de parentesco, mais precisamente, uma relação de filiação entre o adotante e o adotado, que tem como premissa o artigo 42, §3º do ECA, estabelecendo que o adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado.

O intuito dessa regra é, exatamente, imitar a natureza, é o conhecido “*adoptio naturam imitatur*” (adoção imita a natureza), o que foi construído no último período romano e até o presente momento se perpetua no tempo¹¹⁴.

Carvalho, salienta: “esse requisito tem por objetivo instituir ambiente de respeito e austeridade, resultante da natural ascendência de pessoa mais idosa sobre outra mais jovem, como acontece na família natural, entre pais e filhos”¹¹⁵.

Mas houve um tempo que essa regra era discutida. O doutrinador José Carlos Moreira Alves explica que, durante o reinado de Diocleciano (126 a.C a 305 d.C), o jurisconsulto Gaio já discutia a possibilidade do mais novo adotar o mais velho:

No direito clássico, exigia-se, para a adoção, o acordo de vontade do pater famílias e do adotante. O princípio de que adoção imita a natureza não era levado em consideração pelos jurisconsultos clássicos, para quem era ela meio de ingresso na família próprio iure mediante submissão à pátria

¹¹³ DIAS, Maria Berenice. **Filhos do afeto**. 2. ed., cap. 2 - Valor jurídico da afetividade. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

¹¹⁴ CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020, p.15.

¹¹⁵ CARVALHO, 2017 apud. DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de, p.12.

potestas. [...] No tempo de Gaio, discutia-se se o adotante tinha, ou não, de ser mais velho do que o adotado¹¹⁶.

No momento, aos poucos o Poder Judiciário já vem flexibilizando essa regra da diferença de idade em detrimento do melhor interesse do menor, ressaltando, assim, o que é mais relevante e verdadeiramente vantajoso para o adotado¹¹⁷.

Patricia Novais de Calmon expõe também que há tempos o Direito de Família vem deixando para trás essa regra do “*adoptio naturam imitatur*”, uma vez que na contemporaneidade, já existem múltiplos arranjos familiares que fogem do “padrão tradicional”, tais como as adoções feitas por casais homoafetivos, o reconhecimento da multiparentalidade e a parentalidade socioafetiva¹¹⁸.

Dessa maneira, a fim de viabilizar a adoção de idosos, seria possível a superação dessa regra do artigo 42, §3º do ECA:

Sendo a adoção um instituto que se volta à efetivação e garantia de direitos, talvez sua aplicação não possa ser obstaculizada apenas pela aplicação fria de uma regra impositiva de diferença de idade, sem que seja feito seu sopesamento com outra norma de idêntica obrigatoriedade, a impor que as normas jurídicas em colisão (princípio da convivência familiar e comunitária do idoso x regra limitativa de idade), sejam, sempre e em qualquer hipótese, ponderadas pelo juiz, com o objetivo de que sobreleve aquilo que é mais importante: a adoção se revelar vantajosa para o adotando¹¹⁹.

Beatriz Dantas Davim e Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de Moraes ratificam tal entendimento e apontam que, levando em consideração os casos de abandono de idosos e da notoriedade do princípio da afetividade, ambos já abordados, se observa que a norma trazida no artigo 42, §3º do ECA torna-se apenas “coadjuvante”, quando se tratar de situações em que a socioafetividade prevalecer¹²⁰.

Além da superação dessa regra contida no artigo 42, §3º do ECA, com a aprovação, especificamente do PL nº105/2020 (“Lei da Senexão”), haverá impactos relevantes sobre o conceito jurídico de filiação, conforme exposto a seguir.

¹¹⁶ ALVES, José Carlos Moreira, 1980 apud. CALMON, Patricia Novais, p.15.

¹¹⁷ Pode-se citar o acórdão: MINAS GERAIS. TJMG. APELAÇÃO CÍVEL : AC 10567150068854001 MG – Inteiro Teor; DISTRITO FEDERAL. TJDF – APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE: APL 20000130017887 DF.

¹¹⁸ CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020, p.16.

¹¹⁹ Ibid.

¹²⁰ DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de. **A viabilidade jurídica da adoção de idosos.** Revista dos Estudos Jurídicos do UNI - RN, 2020, p.14/15. Disponível em: <<http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/691> - a viabilidade jurídica da adoção de idosos>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

Sobre essa titulação atípica do idoso como membro da família, Calmon explica que a imposição de uma nomenclatura no caso, nem é conveniente, tampouco violadora da dignidade da pessoa humana, vez que pode ser até mais prejudicial do que benéfica no contexto social, diante dos preconceitos e estereótipos existentes¹²⁶.

Esse pensamento também é compartilhado por Luís Eduardo dos Santos Guedes, que relembra que há alguns anos era debatido quem iria figurar como mãe e como pai em casos de adoção por casais homoafetivos, o que apenas era baseado no dogma de que a adoção imita a natureza¹²⁷, já explicado no capítulo precedente.

Assim, de acordo Calmon, a partir do PL nº105/2020, é possível considerar que:

Duas interpretações podem ser realizadas através da leitura dessa norma projetada: a) de que houve, de fato, uma confusão no conceito da socioafetividade, que pressupõe a formação de vínculos filiais de igual dignidade ao biológico; b) de que a intenção foi ampliar o conceito atualmente utilizado para se referir à socioafetividade, para possibilitar a formação de laços de parente socioafetivo não vinculados à filiação¹²⁸.

Ao final, Calmon entende que a segunda interpretação é a mais correta a ser feita e conclui:

(...) o PL nº 105/2020 tem por louvável finalidade a pretensão de ampliar o espectro conceitual da socioafetividade, para abarcar a constituição de laços familiares distintos daquele pautados apenas na filiação, podendo vir a ser, de fato, um novo e importante instituto do direito das famílias¹²⁹.

Após a compreensão dos impactos jurídicos ocasionados pela eventual aprovação dos projetos de lei, é chegado o momento da apresentação da conclusão.

¹²⁶ CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** Belo Horizonte: IBDFAM, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos/1404/Senex%C3%A3o:um+novo+instituto+de+direito+das+fam%C3%ADlias%3F>>. Acesso em: 17 maio 2020.

¹²⁷ GUEDES, Luis Eduardo dos Santos. **Adoção inversa na terceira idade no âmbito jurídico brasileiro.** Conteúdo Jurídico, 2021. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/56326/adoo-inversa-na-terceira-idade-no-mbito-juridico-brasileiro>>. Acesso em: 26 de dez. 2021.

¹²⁸ CALMON, Patrícia Novais. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** Belo Horizonte: IBDFAM, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos/1404/Senex%C3%A3o:um+novo+instituto+de+direito+das+fam%C3%ADlias%3F>>. Acesso em: 17 maio 2020.

¹²⁹ Ibid.

7. CONCLUSÃO

Esta monografia jurídica permitiu entender, primeiramente, o arcabouço legal que tutela os idosos no país, percorrendo os princípios e direitos mais relevantes dessa população, como, por exemplo, o princípio da Assistência e o direito à moradia digna.

Após, foi possível verificar que, diante do panorama atual das pessoas idosas, o que engloba desde o envelhecimento populacional ao aumento das violências praticadas contra os idosos, esta população se encontra em situação demasiadamente vulnerável.

Tal quadro pragmático fomenta a inserção em massa desses indivíduos em instituições de longa permanência (ILPI), principalmente dos chamados “idosos órfãos”, o que confronta diretamente os preceitos instituídos por lei.

Dessa forma, ficou perceptível que o ordenamento jurídico vigente, apesar de toda a sua importância, não é, na prática, suficiente para proteger e resguardar os direitos dos idosos no Brasil.

Como solução, surgiram os projetos de lei nº 956/2019, 5475/2019, 5532/2019 e 105/2020, os quais foram analisados, debatidos e comparados ao longo desta dissertação.

A partir das análises, constatou-se que a Adoção de idosos permite a formação de vínculos de filiação entre o adotante e o adotado, o que acarreta uma série de efeitos patrimoniais e pessoais, tais como a alteração do sobrenome do adotado e a garantia do direito de herança, devendo ser aplicado o Estatuto da Criança e do Adolescente.

A Senexão, por sua vez, é um instituto inovador, que surge ante a discordância do estabelecimento de vínculos de filiação entre o adotante e o idoso adotado. Este projeto de lei propõe a formação de vínculos socioafetivos entre as partes, o que assegura a herança ao senector apenas em caso de herança vacante do idoso senectado.

Apesar das diferenças, ambos buscam inserir pessoas idosas em famílias substitutas, a fim de garantir-lhes uma vida digna, com amparo material e afetivo.

Todavia, como visto, não há unanimidade entre os estudiosos, sendo a Adoção de idosos alvo de várias críticas, especialmente por aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente, igualando idosos a crianças e proporcionando ao idoso adotado a formação de vínculos de filiação com o adotante, que é pessoa mais jovem.

Soma-se a isso, a preocupação de muitos com a possibilidade do instituto atrair apenas pessoas interessadas na herança desses indivíduos.

No mais, observou-se que os projetos de lei confrontam alguns paradigmas já consolidados pela jurisprudência e pela doutrina e eventual aprovação legislativa acarretará em relevantes mudanças, como a ampliação do conceito de socioafetividade para além da filiação e a superação da regra contida no artigo 42, §3º do ECA, rompendo, assim, com a imitação da natureza, estabelecida desde os tempos romanos.

Apesar dessas barreiras jurídicas, as quais ficaram bem evidentes no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no caso “Dona Cotinha”, os dois institutos são viáveis e também plenamente harmônicos com todo o ordenamento jurídico brasileiro, conforme o entendimento da maioria dos estudiosos.

A explicação está pautada no afeto, nas constantes mudanças sociais, que já não se amparam mais em dogmas, mas sim, no melhor interesse das pessoas.

E a família, como instituição social, reflexo da sociedade em que se encontra, está pronta para receber os idosos e os acolher, considerando-os também, seja pela adoção ou senexão, como parte da família, parentes, independentemente de titulações e das diferenças de idade.

BIBLIOGRAFIA

30 anos da Constituição Federal e o Ministério Público. **MPPR, Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça dos Direitos do Idoso**, 2021. Disponível em: <<https://site.mppr.mp.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=3236>>. Acesso em 11 out, 2021.

ADOÇÃO ou Senexão: uma saída para garantir o direito à convivência familiar e comunitária à pessoa idosa. **IBDFAM**, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/noticias/7318/Ado%C3%A7%C3%A3o+ou+senex%C3%A3o:+uma+sa%C3%ADda+para+garantir+o+direito+%C3%A0+conviv%C3%Aancia+familiar+e+comunit%C3%A1ria+%C3%A0+pessoa+idosa>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

ARGOLO, Diêgo Edington; FURTADO, Natália Maria Reis Oliveira. **Os direitos dos idosos no Brasil: uma investigação dos planos fático e legislativo**. Âmbito Jurídico, 2013. Disponível em: <<https://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista-112/os-direitos-dos-idosos-no-brasil-uma-investigacao-dos-planos-fatico-e-legislativo/>>. Acesso em: 11 de out. 2021.

AUMENTA número de denúncias de violação aos direitos de idosos durante a pandemia. **Governo do Brasil**, Disque 100, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/pt-br/noticias/assistencia-social/2020/06/aumenta-numero-de-denuncias-de-violacao-aos-direitos-de-idosos-durante-pandemia#:~:text=Disque%20100%20%E2%80%93%20balan%C3%A7o,mil%20registros%20referentes%20ao%20grupo>>. Acesso em: 27 de dez. 2020.

BORN, Tomiko. **Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velha?** Revista Portal de Divulgação, 2011. Disponível em: <<https://revistalongeviver.com.br/index.php/revistaportal/article/viewFile/211/211>>. Acesso em: 13 de out. 2021.

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 19 de jan. de 2022.

_____. Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm>. Acesso em: 22 de dez. 2021.

_____. Lei nº 8.842, de 04 de janeiro de 1994 (Política Nacional do Idoso). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8842.htm>. Acesso em: 22 de out. 2021.

_____. Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm>. Acesso em 19 de janeiro de 2022.

_____. Lei nº 10.741, de 01 de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso). Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm>. Acesso em: 09 de out. 2021.

_____. Lei nº 13.466, de 12 de julho de 2017. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13466.htm>. Acesso em: 09 de out. 2021.

_____. Projeto de Lei nº 105, de 05 de fevereiro de 2020. Estabelece a senexão como o ato de colocar pessoa idosa em família substituta. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=6A22A6EEFD465159C2FD272A3248591F.proposicoesWebExterno1?codteor=1854692&filename=Tramitacao-PL+105/2020>.

_____. Projeto de Lei nº 956, de 19 de fevereiro de 2019. Altera o Estatuto do Idoso, aprovado pela Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, para inserir os incisos I,II,III, IV e V ao Art. 52A no capítulo II, do Título IV e o Art. 119, ao Título VIII. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1712832&filename=Tramitacao-PL+956/2019>.

_____. Projeto de Lei nº 5475, de 09 de outubro de 2019. Altera a Lei nº 10.741, de 1º outubro de 2003 (Estatuto do idoso), e a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e adolescente), para prever a possibilidade de adoção de idosos, e dá outras providências. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1819086&filename=PL+5475/2019>.

_____. Projeto de Lei nº 5532, de 15 de outubro de 2019. Altera a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que “Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências”, para inserir no ordenamento jurídico brasileiro a adoção de idosos. (Lei Dona Cotinha). Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1827181&filename=PL+5532/2019>.

_____. Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). APELAÇÃO CÍVEL : AC nº1007258-69.2019.8.26.0037. Apelante: G. A. DOS S. G.. Apelada: M. C. DOS S. G. Relator: Des. Francisco Loureiro. Araraquara, 20 de out. 2020. Disponível em: <<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

BRONZATTI, Carla Cargnelutti; LOUZADA, Marcelle Cardoso. **O direito à convivência familiar e comunitária do idoso: como fica o idoso abandonado?** Anais da Semana Acadêmica, Fadisma Entrementes, 2015. Disponível em: <<http://sites.fadismaweb.com.br/entrementes/anais/o-direito-a-convivencia-familiar-e-comunitaria-do-idoso-como-fica-o-idoso-abandonado/>>. Acesso em: 13 de out. 2021.

CALMON, Patricia Novais. **A colocação de idosos em família substituta por meio da adoção: uma possibilidade?** Revista IBDFAM: Famílias e Sucessões. v.37 (jan./fev.). Belo Horizonte: IBDFAM, 2020.

_____. **Senexão: um novo instituto de direito das famílias?** Belo Horizonte: IBDFAM, 2020. Disponível em: <<https://ibdfam.org.br/artigos/1404/Senex%c3%a3o:+um+novo+instituto+de+direito+das+fam%c3%adlias%3f>>. Acesso em: 17 maio 2020.

CASSETTARI, Christiano. **Multiparentalidade e parentalidade socioafetiva: efeitos jurídicos**. 3. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Atlas, 2017.

CENEVIVA, Walter. Aterceiridade. **Estatuto do Idoso, Constituição e Código Civil: A Terceira Idade nas alternativas da lei**. São Paulo: Sesc SP, 2004. Disponível em: <https://www.sescsp.org.br/files/edicao_revista/34b3bf5f-02ce-4c43-85e7-2dc83ba8a467.pdf>. Acesso em 10 out, 2021.

CIELO, Patrícia Fortes Lopes Donzele; VAZ, Elizabete Ribeiro de Carvalho. **A legislação brasileira e o idoso**. Revista CEPPG. Nº 21, 2009. Disponível em: <http://www.portalcatalao.com/painel_clientes/cesuc/painel/arquivos/upload/temp/d69c5c83201f5bfe256b30a1bd46cec4.pdf>. Acesso em: 11 de out. 2021.

DAHER, Marlusse Pestana. **Família substituta**. Revista Jus Navigandi, 1988. Disponível em: <<https://jus.com.br/artigos/1655/familia-substituta>>. Acesso em: 22 de dez. 2021.

DAVIM, Beatriz Dantas; MORAIS, Rosângela Maria Rodrigues Medeiros Mitchell de. **A viabilidade jurídica da adoção de idosos**. Revista dos Estudos Jurídicos do UNI - RN, 2020. Disponível em: <<http://revistas.unirn.edu.br/index.php/revistajuridica/article/view/691> - a viabilidade jurídica da adoção de idosos>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

DIAS, Maria Berenice. **Filhos do afeto**. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.

DRUMOND, Isabella Nogueira Paranaguá de Carvalho; FERRAZ, Monique Maria Nascimento. **Senexão: a colocação dos idosos em família substituta como alternativa para o amparo de idosos órfãos**. 19 ed. Revista dos Estudantes de Direito da Universidade de Brasília (REDUnB), 2021. Disponível em: <<https://periodicos.unb.br/index.php/redunb/article/view/36862/30300>>. Acesso em: 28 de dez. 2021.

EM 2019, a expectativa de vida era de 76,6 anos. **Agência IBGE**, 2020. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/29502-em-2019-expectativa-de-vida-era-de-76-6-anos>>. Acesso em: 09 de out. 2021.

ENVELHECIMENTO. **Nações Unidas, Centro Regional de Informação para a Europa Ocidental**. Disponível em: <<https://unric.org/pt/envelhecimento/>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

FARIAS, Enoleide; PEREIRA, Marcelha; KEYSE, Naryelle. O mundo grisalho. **UFRN**, 2019. Disponível em: <<https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/29887/o-mundo-grisalho>>. Acesso em 12 de out. 2021.

FOCKINK, Caroline; RITT, Eduardo. **O estatuto do idoso: aspectos sociais, criminológicos e penais**. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008.

FUSCO, Nicole. Adoção de idosos preocupa especialistas em envelhecimento. **Jovem Pan**, 2020. Disponível em: <<https://jovempan.com.br/programas/jornal-da-manha/adocao-de-idosos-preocupa-especialistas-em-envelhecimento.html>>. Acesso em: 24 de dez. 2021.

GHIDORSI, Gustavo. **A adoção e seus efeitos de ordem patrimonial**. Jusbrasil, 2019. Disponível em: <<https://gustavoamprsi.jusbrasil.com.br/artigos/649108714/a-adocao-e-seus-efeitos-de-ordem-patrimonial#:~:text=Dentre%20os%20efeitos%20de%20ordem,e%20a%20revogabilidade%20de%20doa%C3%A7%C3%B5es>>. Acesso em: 21 de dez. 2021.

GUEDES, Luis Eduardo dos Santos. **Adoção inversa na terceira idade no âmbito jurídico brasileiro**. Conteúdo Jurídico, 2021. Disponível em: <<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/artigos/56326/adoo-inversa-na-terceira-idade-no-mbito-juridico-brasileiro>>. Acesso em: 26 de dez. 2021.

HAJE, Lara. Projeto muda de 60 para 65 anos idade para pessoa ser considerada idosa. **Câmara dos Deputados**, 2020. Disponível em: <<https://www.camara.leg.br/noticias/624432-projeto-muda-de-60-para-65-anos-idade-para-pessoa-ser-considerada-idosa/https://www.camara.leg.br/noticias/624432-projeto-muda-de-60-para-65-anos-idade-para-pessoa-ser-considerada-idosa/>>. Acesso em 09 de out. 2021.

LIGABUE, Rebeca. Dia nacional de adoção: cuidadora vira “mãe” de idosa abandonada. **Metrópoles**, 2019. Disponível em: <<https://www.metropoles.com/vida-e-estilo/dia-nacional-da-adocao-veja-o-caso-da-cuidadora-que-adotou-uma-idosa-abandonada>>. Acesso em: 27 de dez. 2020.

MACHADO, Katia. Quem é a pessoa idosa? **EPSJV/Fiocruz**, 2019. Disponível em: <<https://www.epsjv.fiocruz.br/noticias/reportagem/quem-e-a-pessoa-idosa>>. Acesso em: 09 de out. 2021.

MADALENO, Rolf. **Direito de Família**. 10. ed. Rio de Janeiro: Gen e Forense, 2020.

MALUF, Luiza Gracie; TAVARES SILVA, Regina Beatriz. **“Senexão” como novo instituto de família**. Associação de Direito de Família e das Sucessões, 2020. Disponível em: <<http://www.reginabeatriz.com.br/post/senex%C3%A3o-como-novo-instituto-de-fam%C3%A9lia>>. Acesso em: 10 out. 2020.

MELLIS, Fernando. Número de idosos no Brasil deve dobrar até 2042, diz IBGE. **R7**, 2018. Disponível em: <<https://noticias.r7.com/brasil/numero-de-idosos-no-brasil-deve-dobrar-ate-2042-diz-ibge-25072018>>. Acesso em: 22 de out. 2021.

PIAZZA, Marina Silveira de Freitas; TOMAZ, Loyana Christian de Lima. **Projeto de Lei nº105/2020 e sua (in)adequação aos princípios constitucionais sob a perspectiva dos direitos dos idosos**. Anais do Congresso Brasileiro de Processo Coletivo e Cidadania, n. 8, p.1.121-1.138, 2020. Disponível em: <<https://revistas.unaerp.br/cbpcc/article/view/2129>>. Acesso em: 28 de dez. 2021.

PRINCÍPIOS das Nações Unidas para as pessoas idosas. **Ministério Público de Portugal**. Disponível em: <<http://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/princ-pessoasidosas.pdf>>. Acesso em: 09 de out. 2021.

PROJEÇÃO da população 2018: número de habitantes do país deve parar de crescer em 2047. **IBGE**, 2018. Disponível em: <<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-crescer-em-2047>>. Acesso em 12 de out. 2021

SAÚDE da pessoa idosa: prevenção e promoção à saúde integral. **Governo Federal, Ministério da Saúde**, 2021. Disponível em: <<https://antigo.saude.gov.br/saude-de-a-z/saude-da-pessoa-idosa>>. Acesso em: 20 de out. 2021.

SIMÕES, Thiago Felipe Vargas. **Família, Afeto e Sucessão**. Tese (Mestrado), Curso de Direito, Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2007. Disponível em: <<http://www.dominiopublico.gov.br/download/teste/arqs/cp040790.pdf>>. Acesso em: 07 dez. 2021.

STOLZE, Pablo; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Manual de direito civil**. 4. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

STORRS, Carina. The “elder orphans” of the baby boom generation. **CNN**, 2015. Disponível em: <<https://edition.cnn.com/2015/05/18/health/elder-orphans/index.html>>. Acesso em: 19 de out. 2021.

TARTUCE, Flávio. **Direito civil: direito de família**, v. 5. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.

TSUNAMI grisalho: o envelhecimento populacional no Brasil. **Instituto Humanitas Unisinos**, 2019. Disponível em: <<http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/585825-o-envelhecimento-populacional-no-brasil>>. Acesso em: 12 de out. de 2021.

VILARDAGA, Vicente; CAVICCHIOLLI, Giorgia. O abandono dos idosos no Brasil. **Istoé**, 2021. Disponível em: <<https://istoe.com.br/o-abandono-dos-idosos-no-brasil/>>. Acesso em: 19 de out. 2021.

VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. **Secretaria da Saúde, Prefeitura da Cidade de São Paulo**, 2021. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/index.php?p=258324>. Acesso em: 12 de out. 2021.

VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? Brasília, DF: **Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**, 2020. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/cartilhacombateviolenciapessoaidosa.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.

WERTZ, Thaiz. Pandemia acentua violência contra o idoso e especialistas dão orientações. **G1**, 2021. Disponível em: <<https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/especial-publicitario/unitau/universidade-do-futuro-unitau/noticia/2021/06/24/pandemia-acentua-violencia-contra-o-idoso-e-especialistas-dao-orientacoes.ghtml>>. Acesso em: 15 de out. 2021.

*DOI: 10.5281/zenodo.14735970

ANEXOS

ANEXO A - Pirâmide Etária

Figura 01 - Pirâmide Etária

Comparação da Pirâmide etária e projeção para 2060 (anos)

Fonte: IBGE¹³⁰

ANEXO B - Tabela de dados do Disque Denúncia

Tabela 01 - Dados do Disque 100

Dados do Disque 100 - Tipo de Violência de Idoso									
ANO	NEGLIGÊNCIA	VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA	ABUSO FINANCEIRO E ECONÔMICO/ VIOLÊNCIA PATRIMONIAL	VIOLÊNCIA FÍSICA	VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL	OUTRAS VIOLAÇÕES / OUTROS ASSUNTOS RELACIONADOS A DIREITOS HUMANOS	VIOLÊNCIA SEXUAL	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
1º Sem/2019	40,28%	24,60%	20,11%	12,15%	1,96%	0,50%	0,23%	0,16%	100,00%

Fonte: Cartilha Combate a Violência contra a pessoa idosa¹³¹

¹³⁰ FARIAS, Enoleide; PEREIRA, Marcelha; KEYSE, Naryelle. O mundo grisalho. **UFRN**, 2019. Disponível em: <<https://www.ufrn.br/imprensa/reportagens-e-saberes/29887/o-mundo-grisalho>>. Acesso em 12 de out. 2021.

¹³¹ VIOLÊNCIA contra a pessoa idosa. Vamos falar sobre isso? Brasília, DF: **Governo Federal, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos**, 2020, p.16. Disponível em: <<https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/2020-2/junho/cartilhacombateviolenciapiessoaidosa.pdf>>. Acesso em: 12 de out. 2021.